

La catastrofe cosmica

Prolegomeni a una puntualizzazione scismatica
del concetto greco-aristotelico di ἐπιστήμη
(Dall'Uno al tempo)

Gino Zaccaria

Prologo

Questi prolegomeni compiono *un breve primo passo* — nel bel mezzo (e nel rispetto) dei passaggi metafisici tramandati — lungo il cammino della meditazione della scienza, un cammino che, dall'antichità del suo primo inizio, va infuturandosi, attraverso l'odierna fine della filosofia, nel suo *atteso-attendibile* altro esordio.

Il loro dire precursore (προλέγειν) si muove nell'accortezza dello scisma d'essere, e si raccoglie in non più che in un cenno d'esortazione: *disegnare un'orditura fenomenologico-ermeneutica per entro cui poter puntualizzare il concetto greco-aristotelico di ἐπιστήμη — e ciò, al fine di una sua postergazione¹ verso la sua scismatica rigenerazione*. Chiamiamo tale disegno «progetto del sapere iper-epistemico» (mirante alla *scientia schismatica*, ossia al sapere e al conoscere affrancati dai metafisici tratti della tecnicità² e dai loro molteplici *format*).

I prolegomeni recano, nel loro stesso svolgersi, la cognizione della propria precarietà³, la quale non va però intesa come la conseguenza di eventuali “incertezze interpretative” o di possibili “instabilità logiche”, bensì, in quanto scandita dalla *fragilità*, come un dono dell'erranza.⁴

¹ Nel *De vulgari eloquentia* (I, XVII, 6), Dante utilizza il verbo «postergare» con il significato di «gettare alle spalle» la condizione dolorosa dell'esilio. Il passo recita: «Quantum vero suos familiares gloriosos efficiat [il *volgare illustre*], nos ipsi novimus, qui huius dulcedine glorie nostrum exilium postergamus.» : «Quanto, infatti, il volgare illustre rende gloriosi i suoi intimi [ossia i suoi cultori, i suoi poeti], lo sappiamo noi stessi, che, grazie alla dolcezza di questa gloria, gettiamo alle spalle il nostro esilio».

² Sul concetto diagnostico di «tecnicità» (*technicity*) della scienza, si veda il cap. 5 in M. Borghi, I. De Gennaro and G. Zaccaria, *Science Under the Yoke of Value. A Phenomenological Inquiry into the Evaluation Machinery*, London: Routledge, 2025. (Questi *Prolegomeni* sono stati elaborati inizialmente con l'intento di contribuire alla comune stesura del suddetto capitolo. In realtà, tale stesura ha seguito altre strade, ma i risultati che ne sono scaturiti, nei termini di una diagnosi dello statuto della scienza moderna, costituiscono oggi un'occasione per comprendere l'intima necessità dello scritto qui presentato). Tale volume sarà indicato nel seguito con la sigla SV.

³ L'etimo di «precario» risale al latino *prēcārius*, aggettivo derivato da *prēx* («preghiera»). Originariamente *precarius* significava «ottenuto con preghiere», quindi «concesso per favore, non per diritto», e per estensione: «revocabile in ogni momento, esitante, *fragile*».

⁴ Sul senso scismatico della *fragilità* e dell'*erranza* (come pure della *vaghezza*), si vedano G. Zaccaria, *Meditazioni scismatiche. Il nulla e il tempo, l'infinito e l'arte*, Firenze: Olschki, 2022, p. 8 (nota 13), pp. 13-18, pp. 173-174 e G. Zaccaria,

«Errare» vuol dire, qui, rinunciare a ogni assicurazione in termini di “aspettative” e di “obiettivi”, di “procedure” o di “strategie”. Ciò non comporta, tuttavia, che si agisca a caso. Al contrario: nulla, in tale rinuncia, è casuale o eventuale, giacché si tratta piuttosto di stare al gioco del vero e dell’attendibile. L’errare, insomma, sa quello che vuole, ma è consapevole della circostanza che non può volere ciò che sa.

Errante è ogni meditare che si nutra dello scisma e con esso, nei suoi moti, si misuri.

*

L’erranza scismatica erra mediante l’interrogare.

Questo verbo viene dal latino *inter-rōgāre*, formato da *īnter* («nel bel mezzo») e *rōgāre*, la cui radice reca in sé i tratti del tendere-verso e del dirigersi, del rivolgersi. La stessa radice si trova in «regola» e in «reggere», i quali rinviano al sostenere conferendo la misura. «Interrogare qualcosa» vuol dire dirigersi “nel bel mezzo” di tale qualcosa, reggendosi nel suo essere ciò che è — ossia: lasciando che esso parli *da sé* senza alcuna forzatura o violenza. (Nel *lasciare*, crolla ogni *volere*.) E precisamente in quel «bel mezzo» del qualcosa — cioè là dove il qualcosa si radica e trova la sua sorgente di senso, e quindi la propria misura d’essere — si dà il luogo del genuino interrogare. Per tenere fermo tale senso nell’azione *pensante-meditante*, adotteremo la parola «interroganza», lasciando da parte il termine «interrogazione», che, per un verso, rinvia all’ambito del controllo e del dominio, e, per l’altro, mediante il vocabolo «interrogatorio», alla sfera del poliziesco e del giuridico.

L’interrogare, quando sia così inteso, non ha nulla da spartire con i due suoi cosiddetti “principali sinonimi”: il domandare e il chiedere.

Il primo viene dal latino tardo *dē-mandārē*, in cui parlano la particella *dē* («via da», anche in funzione intensiva) e il verbo *mandō* (-āre), che vuol dire *man[um]dō* (*mandārē* = *in manūs dārē*), «dare in mano (a/di qualcuno)», cioè «delegare», «inviare», «trasmettere» (ma anche «causare»; es.: «mandare in rovina»). «Domandare qualcosa» — se restiamo sul piano del suo etimo — significa

The Enigma of Art. On the Provenance of Artistic Creation, Leiden-Boston: Brill, 2021, p. 21, pp. 37-39, pp. 117, pp. 247-254. (Nel seguito, ci riferiremo a questi volumi rispettivamente con le sigla *MS* ed *EA*).

«allontanare da sé questo qualcosa» (re-)inviandolo a chi (o a ciò che) possa informare su di esso; si domanda perché si è interessati a ottenere il qualcosa in un formato manipolabile e quindi utile.

Il secondo rinvia invece al latino classico *quaerere*: «cercare», «indagare». In tale verbo, parla una radice che indica appunto il cercare, il tentare di trovare, ma anche il desiderare e il volere, l'aver bisogno, il mancare. «Chiedere qualcosa» vuol dire «andare in cerca di esso» al fine di ridurlo in nostro possesso.

Vediamo così come il domandare e il chiedere appartengano alla sfera del vivere in funzione dell'utile: sono infatti accomunati dal tratto di una volontà orientata alla manipolazione e all'appropriazione.

L'interrogare parla una lingua interamente diversa. In tal senso, in questi prolegomeni, porremo e considereremo delle «interroganze», ci soffermeremo su «interrogativi», anche sotto forma di «problemi», senza nulla “mandare via da noi”, cioè dal nostro esistere meditante, e quindi senza nulla cercare, nulla desiderare, nulla volere.⁵

Interroghiamo — liberi dalla foga del domandare e dalla brama del chiedere.⁶

⁵ L'interrogare e l'interroganza trovano corrispondenza nei termini tedeschi *Fragen* e *Frage*. La *Frage* presenta un'estensione semantica notevole, come mostrano vari esempi tratti dal *Wörterbuch* dei Fratelli Grimm. Si considerino a tale proposito alcune frasi ed espressioni. Partiamo dalle più semplici: 1. *Eine Frage stellen* («porre/formulare un'interroganza»); 2. *eine Frage folgt auf die andere* («un'interroganza segue l'altra»); 3. *die Fragen häufen sich* («le interroganze si accavallano, si affollano»); 4. *die Frage verstummt* («l'interroganza tace»); 5. *alle Fragen sind frei* («tutte le interroganze sono lecite, libere»). In molti contesti, la parola *Frage* designa un punto essenziale o un nodo decisivo, come in *das ist die Frage, darum handelt es sich, das muss entschieden werden* («questa è la vera interroganza; è di questo che si tratta; questo s'impone come ciò che deve essere deciso»). In altri casi, essa indica uno stato di dubbio o un'apertura sospesa: 1. *das steht in Frage* («ciò permane in stato di interroganza»); 2. *ich lasse die Frage offen / ich lasse die Frage Frage sein* («lascio l'interroganza in sospeso, la lascio essere ciò che è» — *rem in medio relinquo*). Altre occorrenze mostrano la *Frage* come problema concreto, esistenziale o fondamentale: 1. *Lebensfrage* («una questione per la vita»); 2. *Gewissensfrage* («questione di coscienza», ossia vige l'interroganza circa una certa consapevolezza); 3. *Seinsfrage* («interroganza d'essere», ossia: l'essere permane in stato di interroganza; esso ingiunge di essere interrogato, non mediante domande, richieste o indagini, ma lasciando che dica e indichi, senza forzature o violenze: dove trova l'essere la propria sorgente di senso e la sua misura?); 4. *Menschenfrage* («interroganza dell'uomo»; *die Frage nach dem Wesen des Menschen*, ossia: l'essere umano resta degno di essere interrogato quanto alla sua origine di senso); 5. *Gottesfrage* («interroganza del dio», ossia: che è il dio? come meditarlo?); 6. *Die Gottesfrage und die Menschenfrage gehören beide zur Seinsfrage*: «l'interroganza del dio e quella dell'uomo appartengono entrambe all'interroganza d'essere».

⁶ Non si fraintenda: qui non si vuole fissare una terminologia, né, tantomeno, sanzionare l'uso dei verbi «domandare» e «chiedere». Si tratta soltanto, per così dire, di “andare per il sottile”, che è poi il senso ultimo del pensare e del meditare. Mentre scompare l'affinità tra i tre verbi, si affina, per noi, il senso originario dell'interrogare. (A riprova, ricordiamo che, in altro contesto e per altri scopi, abbiamo “salvato” il *quaerere*, proponendo di udirvi i tratti originari dell'«interrogare che tenta», cioè dell'«essere-vago-di, dell'in-vaghirsì che a sua volta invaghisce, dell'addirsi all'invaghente vaghezza» — si veda *MS*, p. 175.)

La scientia e l'Uno

Lungo il cammino della meditazione della scienza, incontriamo, nella nostra lingua, anzitutto la sua parola latina, formata sul participio presente *sciēns* del verbo *scīrĕ*. Sull'etimo di questo verbo si è discusso fra gli studiosi, senza che però si sia giunti a un punto fermo. Tuttavia, seguendo il suggerimento di alcuni etimologisti, proponiamo di udire in esso i tratti tonali dello scindere.

Ma quali fra questi ultimi risuonerebbero *stricto sensu* nella voce *sciēntĭa*?

Naturalmente, non quelli — pure consueti — dello smembrare e dello spaccare, del disgiungere, del fendere e del distruggere, e così via. Per mettere a fuoco *quello* scindere che intonerebbe lo *scire* dello *sciens*, dello *sciente*, lasciamoci orientare da qualche impiego letterario del verbo latino *scīndĕre*.

Nel quarto libro delle *Odi* di Orazio, troviamo il detto ... *Pleiadum choro / scindente nubes ...* (XIV, vv. 21-22), ovvero «(...) quando il coro delle Pleiadi / scinde i nubi»; qui, i nubi non sono annichiliti: le Pleiadi si mostrano in un improvviso scorcio della volta celeste, lasciando così apparire l'*unità* dei reciproci folgoranti rispecchiamenti fra l'oscurità della terra e gli splendori del cielo — due nature in stagliante contrasto per *un medesimo cosmo*.

Ancora, nel detto (tratto dalle *Fenicie* di Seneca, vv. 374-375) ... *mare / quod scidit Isthmos ...* («mare / che l'Istmo ha scisso [ossia: che ha adunato in una scissura]»), ciò che si palesa non è certo una disgiunzione delle acque e dei fondali bensì proprio la loro *ri-unione*, che dà alla luce, lasciandolo scorgere, “un nuovo mare in endiadi” — due apparse distese marine per *un medesimo oceano*.

Infine, in Virgilio (*Eneide* VIII, v. 142), leggiamo ... *sic genus amborum scindit se sanguine ab uno...* («così la progenie dei due [*i.e.* di Enea e di Evandro] si scinde da un unico sangue [quello di Atlante]»); anche in questo caso, lo scindersi (che è un dipartirsi e un originarsi), rinviando all'*unicità* della provenienza, è il sussistere *in unum*: nel *due* (del *genus*) è custodito, *stagliandosi*, il vigore dell'*Uno* (del *sanguis*) — due nascite per *una medesima discendenza*.

Ora, il senso che emerge meditando lo *scindere*, così come parla in tali citazioni, si articola in tre tratti interrelati.

1. Innanzitutto, osserviamo il tratto dell'*unum et ipse*: «scindere» detta la scissura come elemento ove la medesimezza trova la propria pienezza d'essere; lo scindere *raccoglie* gli scissi nell'Uno così

come l'Uno *raccoglie* gli scissi nello scindere; scindere è *unire* mentre unire è *scindere*. Tale tratto ha il tono dell'*unità nel medesimo*.

2. In secondo luogo, cogliamo il tratto dell'*ad unum ipse*: «scindere» annuncia la scissura quale sfera per entro cui la medesimezza, irrompendo inattesa, diviene attendibile; lo scindere conferisce agli scissi l'adunante Uno così come l'Uno, adunando, lascia gli scissi al loro precipuo scindersi; scindere è lasciar *scorgere* l'unirsi mentre l'unirsi è lasciar *scorgere* lo scindere. Tale tratto ha il tono della *riunione nel medesimo*.

3. Infine, ravvisiamo il tratto dell'*unum ipse*: «scindere» decreta la scissura in quanto dimensione in cui la medesimezza tocca il rango di origine e di provenienza; lo scindere mantiene gli scissi come provenienti dall'Uno così come l'Uno regge gli scissi quali suoi originati; scindere è lasciar *discernere* l'*unicum* mentre l'*unicum* è lasciar *discernere* lo scindere. Tale tratto ha il tono dell'*unicità del medesimo*.

La tonale interrelazione dei tre tratti appare distintamente: lo scindere s'intona *ora* in «unità», *ora* in «riunione», *ora* in «unicità» — e sempre in riferimento alla medesimezza.

Se consideriamo adesso la guisa in cui tali toni si tendono mutuamente, riecheggiando l'uno nell'altro, possiamo affermare che ciascuno di essi sottende, attende e pretende il *raccoglimento*, lo *scorgimento* e il *discernimento*. Così, tali tre toni di fondo dello scindere, scambiandosi le note del raccogliere, dello scorgere e del discernere, costituiscono l'intesa unisona (accordo o sintonia) che gioca da “fulcro semantico” del verbo.

Venendo adesso allo scindere che, intonato nella guisa appena indicata, caratterizza lo *scire* della *scientia*, salta agli occhi una definizione di quest'ultima: «scientia» è *quel raccoglimento che, nell'accendere lo scorgimento, si affina nel discernimento*. In questo senso, essa costituisce l'essere e anzi l'esistenza stessa dello *sciens* — “essere” ed “esistenza” che si strutturano sempre in un *cammino, il quale, iniziando (esordendo) dal raccogliere, finisce (si affina, si compie), mediante l'acceso-originato scorgere, nel discernere*.

Ma: raccogliere che? E in quale guisa tale “che di raccolto” accenderebbe lo scorgere? E quest'ultimo a che sarebbe poi rivolto? In che guisa esso medierebbe il passaggio dal raccogliere al discernere? E quali sarebbero, per così dire, il “tema generale” e il “fine ultimo” del moto di tale “cammino esistenziale”? Quale, insomma, sarebbe il compito (il *pensum*) dello *sciens*? In altre parole: che “sarebbe” *ciò a cui* la *scientia* mira? E da ultimo (interroganza che riguarda poi la *res*

prima): che “sarebbero” l’Uno e la medesimezza — e, soprattutto, in che modo guiderebbero il cammino della *scientia*?

Si tratta di interroganze le cui re-dizioni⁷ non possono essere proposte in via diretta — e ciò per un motivo tanto semplice quanto abitualmente trascurato: esse non ammettono una soluzione “generale” e “universale”, che possa essere avanzata in virtù di una qualche “capacità (o facoltà) scientifica” da acquisire grazie a una specifica formazione di stampo “teorico” o “pratico” o “storico”, e così via. Quelle interroganze non hanno sede in alcun “manuale di studio” e non appartengono ad alcuna sapienza fissata in un *corpus* di conoscenze. Ciò non significa, tuttavia, che possano essere affrontate e trattate senza riferimenti alla nostra tradizione filosofica, magari servendosi alla bisogna di strumenti analitici già bell’e fatti — ovvero di una strumentazione che ha l’aria di essere “naturale” se non addirittura “eterna” perché ritenuta da sempre inscritta e operante nel nostro comune e abituale intelletto. Al contrario, esse esigono, anche solo per essere elaborate, che il nostro sguardo e la nostra attenzione si volgano là dove “tutto” ha avuto inizio.

Ma «tutto» in che senso? Nel senso dell’intero delle esistenziali strutture di senso che hanno caratterizzato la *più antica* genesi della nozione di scienza e perciò di quella umanità che noi stessi da lungo tempo siamo e che, per lungo tempo ancora, saremo — un’umanità che, non a caso, viene definita “scientifica”, anche se proprio da questa corretta definizione spesso si sprigionano autoproclami di superiorità “civile e culturale” che nulla hanno di fondato (si pensi all’euforia scienziata di cui vanno viepiù ammalandosi i governi degli odierni stati planetarizzati: ne derivano campagne di “politicizzazione della conoscenza” che sfociano in un ostinato annientamento del genuino spirito scientifico).

Quell’antichità è agevolmente individuabile, giacché ancora oggi, e, anzi, forse oggi più che mai, opera in noi, fra noi e per noi (nelle nostre “società” e nelle nostre lingue, nei nostri modi di pensare e di agire e quindi di esistere), sebbene tale operare accada in modi su cui raramente ci soffermiamo: si tratta dell’antico mondo greco, nel quale furono plasmati, per così dire, quei “cardini metafisici”

⁷ «Rispondere» vuol dire normalmente «replicare a un interrogativo», e «replicare» significa, fra l’altro, «ripetere», cioè «dire nuovamente», «ri-dire», «dire ancora», ossia «dire al fine di conferire fermezza», «dire lasciando-essere». Coniamo allora un verbo per stabilire tale nuovo senso: «re-dire», a cui associamo il sostantivo «re-dizione». Una re-dizione ha questo di essenziale: non chiude l’interroganza a cui risponde — anzi: la rafforza nel suo vigore interrogante; la consolida nella sua enigmaticità; non “ribatte” ma *ne* risponde: è *responsabile* e *responsiva*. La re-dizione è *responsabile*, perché si assume interamente il peso, la portata e il fine ultimo dell’interroganza, ossia la sua costitutiva *infinità*. Essa è anche *responsiva* perché ha la capacità di addirsi alla sorgente dell’interroganza, ovvero a ciò a cui quest’ultima è affidata e da cui ottiene la sua propria attendibilità.

(ossia logico-scientifici, etico-politici, tecno-poietici e artistici) in virtù dei quali sono andati via via generandosi i nostri mondi.

In quel mondo arcaico e remoto (ma, quanto al suo vigore generativo, come si è detto, attuale-futuro, ossia ognora in avvento), fu impiantato “nell’essere stesso” il seme dell’uomo esperico — seme la cui “sostanza nutritiva” fu l’istituzione-fondazione della scienza in un precipuo *concetto ontologico*.

Per puntualizzare tale concetto è necessario riprendere innanzitutto la precedente caratterizzazione della *scientia* (in quanto esistenza dello *sciens*⁸) riformulandola dapprima analiticamente e poi sinteticamente.

Riformulazione analitica. L’essere umano assume il contegno dello *sciens* quando — essendosi accorto della necessità di fondare e costruire il proprio abitare nelle forze ostili-ospitali della terra e sotto i numinosi fulgori del cielo, e quindi nel bel mezzo del contrasto tra la finitudine terrestre e l’infinità celeste — avverte l’ineludibile-perentorio richiamo a pro-gettarsi, senza indugi, lungo un corso (a ogni consueta rotta estraneo, eppure in ogni attendibile rotta già sempre presupposto) il cui inizio egli riconosce come *raccoglimento* e la cui fine, preparata dal già scorto *scorgere*, egli intende come *discernimento*. Ora, ciò posto, la *scientia* sorge propriamente nell’umano meditare allorché la triade dello sciente corso ‘raccogliere-scorgere-discernere’ resti fermamente riferita ai tratti tonali dello scindere: unità-riunione-unicità per entro il medesimo.⁹

Riformulazione sintetica. La *scientia* è il contegno esistenziale dello *sciens*; in quanto tale, essa — guidata dall’accortezza dell’Uno fondato nella medesimezza — muove dal raccoglimento per compiersi-affinarsi nel discernimento grazie alla mediazione dello scorgimento.

⁸ Il termine «esistenza» va inteso alla luce del *Da-sein* e dell’*Ek-sistenz* nel senso del *Denkweg* di Heidegger. La *scientia* non è dunque *già* la qualificazione di un certo modo o di una certa forma dell’“umano sapere”. Essa indica piuttosto e innanzitutto quel *sensu* d’essere che, dal nulla, richiama l’uomo ad addirsi alla stretta di *pensare* l’essere stesso affinché l’essente si lasci conoscere *in* e *per* ciò che *davvero* è: ente-in-essere. In questo richiamo, l’uomo diviene *sciens* — divenire che consiste in una precipua insistenza: esistere-verso-l’essere, *ad-essere*. Solo perché è tale, la *scientia* può definirsi «esistenza — o contegno esistenziale — dello *sciens*». (Detto in altri termini: nel puro suono ‘*scientia*’ s’intona l’essere stesso — cioè lo scisma d’essere — quale appello che richiama l’uomo alla meditazione dell’essere *per* l’essente; l’uomo in tale guisa *ri-chiamato* diviene allora (lo) *sciens*, nel senso che trova nella *scientia* la sua propria *esistenza*: *ad-essere*. La *scientia* è già in sé *schismatica*. — *Scientia est sonus ille, in quo ipsum esse hominem vocat, ut ipse homo sit ad-esse sciens.*)

⁹ Se pensiamo tale «medesimo» come *il luogo della verità* nella sua perenne contesa con la falsante infirmazione in quanto distorsione e inganno, possiamo rintracciare *qui* l’origine di senso del noto motto di Cicerone (*Tusc. IV 38*) che suona: *Ut constantia scientiae, sic perturbatio erroris est* («così come la fermezza appartiene essenzialmente alla *scientia*, la perturbante infirmazione caratterizza il distortente inganno»).

Ci è concesso, tuttavia, tentare una formulazione generale, che sembra raccogliere in sé i vari modi in cui si è andato via via generando il meditare greco-esperto dell'Uno.

Eccola qui di seguito articolata in tre modulazioni.

L'Uno ha sempre un senso "ontologico-trascendentale" ingenerato all'essere stesso dell'uomo; esso costituisce quindi quell'*in-sé-medesimo* "tono d'essere"

a. che, in quanto *getto d'unità*, rende attendibile l'intesa di tutto ciò che appare (de-contrandosi e venendo incontro) e che poi puntualmente scompare (contrandosi e ritraendosi), e che usualmente chiamiamo «l'e(sse)nte», «il concreto», «il reale», «la concretezza», «la realtà»: qui e ora questo, là e allora quello, e così via, e ciò in modo che ogni ente *sia* ciò che è, vale a dire: *un* essente (trascorso-trascorrente-veniente) nella sua differenza rispetto a ogni altro in *un unico* mondo;

b. che, in quanto *ad-getto d'unione*, lascia che si generi l'intesa della sfera degli attendibili correlanti contratti fra i sensi degli essenti nelle loro indefinite e ognora nuove varietà (molteplicità ed eterogeneità, contrasti e dissidi, identità e differenze, similitudini e diversità, concordanze e discordanze, affinità e difformità, continuità e fratture, prossimità e lontananza, convergenze e divergenze, unisonanze e dissonanze, corrispondenze e discrepanze, eccetera), permettendo così che ogni contratto, già sempre compreso per sé stesso, sia concepito nei suoi determinati designare, dire, indicare e puntualizzare in quanto attinente a *un unico* mondo;

c. che, come *progetto d'unicità*, vige, intatto (cioè mai contingente né contingentabile), nel bel mezzo degli essenti quale loro *universale* sorgente d'intesa per *un unico* mondo.

Non è difficile notare come i tre — il getto d'unità, l'ad-getto d'unione e il progetto d'unicità quali simultanee guise d'essere dell'Uno, cioè quali sue "messe-in-opera" — si raccolgano in quel *medesimo* che "è" (perennemente, eppure ognora estemporaneamente) nient'altro che *l'Uno stesso!*

Che l'Uno si fondi nella medesimezza vuol dire allora che la medesimezza si profonde nell'Uno: non si dà l'Uno senza l'Altra così come non si dà l'Altra senza l'Uno. L'Uno — nella misura in cui permane nel suo *essere-uno* e *nulla-se-non-uno* — "è" il medesimo nella sua stessa medesimezza. (Si osservi che tale «è» parla transitivamente e riflessivamente: vuol dire, in un unico istante, «dà» o «genera» e «si dà in quanto...» o «si genera in quanto...»).

Più arduo, invece, è notare come il progetto d'unicità — pur nella richiamata originaria simultaneità dei tre — occupi un rango primario. Esso è *primo*, nel senso che gli altri due, per potersi

generare ciascuno come guisa d'essere dell'Uno, devono necessariamente assecondarlo: il progetto d'unicità si dà, quale vincolante primità¹⁰, alle secondità del getto d'unità e dell'ad-getto d'unione.

Tutto questo significa (tralasciando, per brevità, altre conseguenze essenziali) che l'Uno del progetto d'unicità è ciò che l'uomo intende nel modo più originario ed essenziale, più puro e più libero, più ampio e più ricco; ossia lo intende *a prescindere* da ogni già costituita intellesione ed esperienza degli essenti, così come da ogni loro intelligibilità ed esperibilità. Esso è insomma ciò che, nella più universale trascendenza, folgora e rifulge come il più universalmente trascendente: il Trascendente *par excellence*, l'incondizionata pre-fulgenza, l'originario *Vinculum*, ossia anche lo Scisma, senza cui l'uomo e il suo essere e la sua costruente-abitante esistenza terrestre-celeste non "sarebbero" — non "sarebbero" i mondi nelle loro mutevoli cerchie: il tempo e le sue misurate spaziosità; il nulla e i suoi nascosti cenni all'essere; la natura e la terra, il fuoco e l'etere; l'infinito e la finitudine; i giorni, le notti e il firmamento; la policroma luminosità e le occludenti tenebre, le trasparenze e gli splendori; il remoto e il venturo; la nascita e la morte; le progenie e i destini; gli inizi e le fini, le provenienze e gli avventi; il lontano e il vicino; la lingua madre e il canto, l'arte e la verità, il pensiero e il male; il cielo, il dio e gli dèi; gli oceani e le montagne; i baratri e le vette; le fiere terrestri, celesti e marine, e le piante e ogni vivente — e così via, secondo le innumerevoli e incomputabili rotte dell'unico Uno.¹¹

Alcuni testi provenienti dal *corpus* dell'inizio greco del pensiero potranno corroborare questi appunti fenomenologici sui sensi dell'Uno. Dovremo tuttavia accontentarci di alcune sintetiche indicazioni.

Nel fr. 8 D.-K. del *Poema* di Parmenide, alle linee 4-6, ci imbattiamo in un passo nel quale si puntualizzano i caratteri costitutivi dell'ἕὸν — voce che possiamo rendere in italiano con l'espressione «flagranza dell'essente» e che rinvia palesemente all'Uno del progetto d'unicità. Ecco le parole del pensatore a cui faremo seguire una nostra traduzione esplicitante:¹²

... ταύτηι δ' ἐπὶ σήματ' ἔασι

¹⁰ Per il senso scismatico del *vincolo*, si veda: Ivo De Gennaro, *Vincoli etici. Tra metafisica, scienza e arte*. Pavia: Ibis, 2022.

¹¹ L'umana intesa delle mutevoli cerchie dei mondi grazie alla pre-intesa — ingenita nell'essere stesso dell'uomo — della prefulgenza dell'Uno si lascia indicare perfettamente mediante un opportuno incrocio di due espressioni coniate da Giacomo Leopardi: «il misterio eterno dell'esser nostro» nel suo sciente addirsi all'«arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale». Sul punto, si veda *MS*, pp. 171-188.

¹² V. Hermann Diels, *Parmenides Lehrgedicht*, in: *Die Fragmente der Vorsokratiker*, 1903 (e successive edizioni con W. Kranz).

πολλά μάλ', ὡς ἀγέννητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν,
ἐστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμές ἤδ' ἀτέλεστον.
οὐδέ ποτ' ἦν οὐδ' ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν,
ἓν, συνεχές.

Tale cammino [il cammino cui la dea Ἀλήθεια invita gli scienti e che, anzi, ingiunge loro di seguire] è copiosamente disseminato di stigmi e toni d'indizione d'essere; essi dicono che *la fragranza dell'essente* si dà [agli scienti] come priva di genesi [essendo essa stessa la primigenia-trascendente genesi dell'essente] e come intangibile-perenne (ognora non contingentabile); infatti è integra-unica [nella sua estraneità pur intranea all'uomo], in sé requiante e mai definitiva [incondizionata]. Non si dà in alcun modo una volta in cui essa *era* [cioè: non è mai trascorsa], né si dà quella in cui *sarà* [ossia: non è futuribile]; essa [flagranza] è dunque il *Sempre-digià* [il *Sempiterno*, il *puro Tempestivo*] giacché in questo medesimo istante sussiste da sé interamente, ossia si dà come [l'] Uno, ben compaginata in sé [imparziale, in un'unica fuga].

Anche tra i frammenti del *Libro* di Eraclito a noi pervenuti ne incontriamo alcuni che nominano l'Uno del progetto d'unicità, nel suo contratto con le mutevoli cerchie dei mondi. In essi, l'Uno è assunto quale originario richiamo e ingiunzione a intraprendere il cammino della sua stessa meditazione.

Consideriamone qui solo tre, i più paradigmatici: i fr. 33, 50 e 30 (D.-K.) — dei quali proponiamo ancora una volta delle versioni esplicitanti.¹³

Il primo suona:

νόμος καὶ βουλήι πείθεσθαι ἐνός.

L'unica legge ingiunge unicamente questo [allo sciente]: affidarsi, nel meditare, all'Uno, al progetto d'unicità.

Il secondo — in cui il pensatore innanzitutto invita a tenere ben scissi la propria “persona” (nella sua mera parvenza vivente) dal suo detto — recita:

οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναι

¹³ V. Hermann Diels, *Heraklit von Ephesos*, in: *Die Fragmente der Vorsokratiker*, 1903 (e successive edizioni con W. Kranz).

Se non udite me, ma esaudite invece il richiamo e l'ingiunzione del λόγος [ossia: se lasciate che il dire, in quanto raccogliente posatura, resti libero e intatto nel suo indicare e dettare], divenendo esplicitamente ingeniti a esso, allora si genera [per gli scienzi] l'origine stessa della scienza, ovvero quell'Uno che, quale progetto d'unicità, staglia (o afflagra) la mutevole cerchia dei mondi.

Il terzo frammento costituisce una sorta di sigillo delle sentenze contenute nei due appena letti. Esso dà da pensare l'Uno, in quanto incondizionata pre-fulgenza, ricordando il suo contratto con gli uomini e con gli dèi. Appare così, in modo inequivocabile, il suo carattere trascendentale ovvero scismatico:

κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἀπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν αἰεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ αἰείζων, ἀπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.

Tale pre-fulgenza, per entro cui sfolgora l'Uno che si trattiene come il medesimo in e per tutte le mutevoli cerchie dei mondi, non fu creata da nessuno fra gli dèi né dai mortali; piuttosto, la pre-fulgenza *fu* già sempre, e questo significa che essa è e quindi *sarà* perpetuo incendio, che infiamma mondiali spaziosità e mondiali spaziosità estingue.

Quest'ultima sentenza meriterebbe un'analisi più ampia e puntuale, qui, però, ineseguibile.¹⁴ Essa mostrerebbe, tra l'altro, come la cosiddetta "contrapposizione" fra Parmenide ed Eraclito (il primo comunemente ritenuto "il pensatore dell'essere" e il secondo presentato come "il sostenitore del divenire") sia priva di fondamento, e vada perciò lasciata alla sua insipienza. Entrambi, infatti, sebbene con parole, stili e toni differenti, meditano e ricordano, e invitano a meditare e a non obliare, il medesimo, ossia per l'appunto l'Uno che — unica e unificante legge — concede all'uomo la "misura d'origine" per costruire quei cammini della meditazione che siano capaci di fondare *misuratamente* l'edificazione del proprio abitare sulla terra al cospetto degli dèi.

Udiamo un'eco del pensiero dell'Uno, oltre che, naturalmente, in Platone (in particolare, nel suo dialogo tramandato con il titolo *Parmenide*) anche in Aristotele.

¹⁴ Per tale analisi, si vedano *MS*, pp. 268-271 ed *EA*, pp. 179-185.

Parliamo di “un’eco” giacché, nella metafisica platonico-aristotelica, l’Uno perde il tratto-ono della medesimezza. Ciò vuol dire che cade in oblio la guisa d’essere del progetto d’unicità e perciò viene meno la vincolante primità dell’Uno, e con questa crollano la sua peculiare trascendenza e pertanto la sua (iniziale) pre-fulgenza o scismaticità.

L’Uno-*Vinculum* non “è” più.

Giocando sulla voce eraclitea della pre-fulgenza, ossia sul $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma\text{-}\acute{\epsilon}\nu$, potremmo dire che qui si genera una *catastrofe cosmica* dell’umano meditare l’Uno.

L’Uno di Aristotele

1. Τὸ ἓν, τὸ ὅν

Che resta *dell’Uno-in-sé-Medesimo* “dopo” la catastrofe?

Risposta: nient’altro che il suo — nascosto “in sé medesimo” — *ritrarsi*, il quale, ben lungi dall’essere un dileguare, è *svincolante* nel seguente senso: l’Uno, nella misura in cui, *in-stanziato in reconsiva ritrazione*, va abdicando al suo rango di vincolante primità, fa sì che il pensare si divincoli dal progetto d’unicità per legarsi — ignaro del destino che l’Uno stesso gli va riservando — in un contratto con le altre sue due guise d’essere, ossia con le ormai svincolate secondità del getto d’unità e dell’ad-getto d’unione. Ciò che, nella simultaneità, era secondo, ora è — e d’ora innanzi sarà e resterà — primo.

Il pensare (greco-filosofico) versa nella catastrofe cosmica privo del sentimento dell’avvento di quest’ultima.

La medesimezza dell’Uno si mostra adesso solo più come una desolante astrattezza, mentre — sia a Platone sia ad Aristotele (sebbene in modo diverso) — il pensiero a essa (medesimezza) dedicato apparirà come uno fra gli “errori filosofici” dei primi pensatori. Se alla medesimezza dell’Uno attribuissimo poi il nome “generico” di «essere», ebbene, ogni uomo di “buon senso” ne constaterrebbe l’irritante *vacuum* — un *vacuum* a suo modo parente prossimo dell’altro *vacuum*, quello che d’ordinario si avverte in espressioni quali «il niente» e «il nulla». Se invece sentissimo l’Uno unicamente come tratto costitutivo dell’*essente* — ossia di questo o di quel concreto determinato e quindi *individuato* —, allora quel *vacuum* svanirebbe mentre apparirebbe l’attendibilità di un pensiero concentrato unicamente sull’*occorrere* e *statuirsi* dell’ente, ossia sulla sua *occorrenza* *statuizione*. Non a caso, i filosofi medievali avevano coniato la formula *ens et unum*

convertentur (si pensi anche alla formula di Tommaso: *ens... et unum significant idem secundum rem*).

Ora, il pensare l'*unum* e l'*ens* come “entità sinonime e perciò convertibili” a che potrà mai imputarsi se non alla circostanza che, qui, è ormai il getto d'unità la guisa dominante-vincolante, e ciò in modo che l'ad-getto d'unione possa a suo modo anch'esso dominare? Da che proviene insomma tutto questo se non appunto dalla caduta in oblio del progetto d'unicità, e quindi dalla catastrofe cosmica?

Indizi a sostegno della tesi appena proposta si trovano, tra l'altro, in quell'insieme di trattati aristotelici che, attraverso alterne vicende, sono giunti fino a noi con il titolo di *Metafisica*.¹⁵

A parte il *Primo Libro* (libro A, capp. 1-8), ove il filosofo affronta il tema dell'Uno nel corso dell'esame delle dottrine dei predecessori, ci rivolgiamo, per gli scopi di questi prolegomeni, innanzitutto al *Quarto libro* (libro Γ), il cui tema è la peculiare “scientificità” della *filosofia* (che Aristotele tiene distinta non solo, ben inteso, dalla *sofistica*, ma anche, in certo modo, dalla *dialettica*) — scientificità fondata sul decisivo scorgimento, e sulla conseguente cosiddetta “difesa confutatoria”, dei due precetti-guida del pensare metafisico: il principio di non contraddizione e il principio del terzo escluso. Proprio in tale generale disegno, s'inscrive la trattazione analitica dei nessi costitutivi fra τὸ ὄν e τὸ ἔν, contenuta nel cap. 2.

L'analisi muove dal seguente assunto di fondo (a cui si ispirano le succitate formule medievali): se qualcosa è, è necessario che sia un *uno*, e se è un *uno* (un che di riunito in sé), allora non può che costituirsi come un che di essente. Tale unità dell'essente, precisa Aristotele, non è però assoluta; non si dà cioè un solo significato dell'essente: quest'ultimo, invero, è un πολλαχῶς λεγόμενον, un *multimodis* o *multipliciter dictum*, un che di “polivoco”, ovvero un che di detto (raccolto in parola, custodito nel λόγος, affermato in una *onto-logia*) secondo molteplici accezioni tra loro comunque sempre ri-unibili, ossia riconducibili a “un determinato uno”: a un *uno* che si stabilisce come una φύσις e una ἀρχή — rispettivamente, come una «genesì d'assorgenza d'essere» (*natura naturans*) e

¹⁵ I luoghi del *Corpus Aristotelicum* ove è variamente trattata la questione dell'Uno sono essenzialmente i seguenti: *Fisica*, A, 2-5 e *Metafisica*, A, 1-8; Γ, 2; Δ, 6; Z, 16; I, 1-7; N, 1-6. Si notino in particolare i capp. 2-3 di *Fisica*, A, nei quali Aristotele propone una serrata confutazione “categoriale” del pensiero dell'Uno sia in Eraclito sia in Parmenide (oltre che in Melisso e in altri). Per i testi originali, ci riferiamo alle edizioni a cura di W. D. Ross, *Aristotelis Metaphysica*, 1924, e *Aristotelis Physica*, 1950 (entrambe pubblicate nella collana *Oxford Classical Texts* di Clarendon Press [casa editrice fondata nel 1586 nell'Università di Oxford, e oggi linea editoriale di Oxford University Press]).

come un «principio governante», o, esplicitando, come una «ingiunzione adunante-circostanziante».

Per mostrare questo stato di cose, il filosofo si serve di due esempi. Qui accenniamo solo al secondo, quello dello ἰατρικόν, cioè di quell'assorta ingiunzione adunante-circostanziante consistente nella "medicalità": quest'ultima indica, sì, la sfera (l'unità, la ri-unione) della medicina, ma secondo vari significati (tutti retti dalla struttura ontologica fondamentale dell'"x in quanto y"): un *quid* può essere detto «medicale» *in quanto* già possiede l'arte (la τέχνη) del medico; ma può essere così definito anche *in quanto* è a tale arte incline (cioè in quanto si addice a essa) o *in quanto* è una sua opera (un'operazione, un'azione, un prodotto della medicina; una conseguenza medica), eccetera. Grazie all'analisi di questo esempio, emerge chiaramente il senso relazionale dell'unità dell'essente: giacché il suo significato fondamentale-primario è pensato da Aristotele mediante la parola οὐσία — termine tradizionalmente reso con il latino *sūbstantia*, ma che, udito con "orecchie greche", vuol dire piuttosto «statuente fondo d'occorrenza» — ebbene, proprio l'οὐσία, e nient'altro che l'οὐσία, gioca il ruolo di assorta ingiunzione adunante-circostanziante (φύσις e ἀρχή, *natura naturans et principium gubernans*). Così gli altri significati dell'essente sussistono concretamente *in quanto*, e *unicamente* in quanto, si ritrovano in una data relazione con l'οὐσία.

Pensiamo, per esempio, alla *qualità* (ποιόν) e all'*affezione* (πάσχειν/πάθος; *passio*): a una certa qualità si addice il nome di *essente* (e perciò anche il *rango* d'essente) solo perché essa è necessariamente ingenita a una οὐσία, così come una certa affezione è detta *essente* (e pertanto è un essente) giacché non può che pertenerne ancora una volta a una οὐσία. E ciò vige naturalmente anche per la *quantità* (ποσόν), il *moto* (in quanto "mossità": κίνησις), la *posizione* (in quanto *giacere*: κείσθαι; *situs*), l'*avere* (ἔχειν; *habitus*), e così via, nonché anche per degli "opposti" quali la *privazione* (o *carenza*: στέρησις) e il *contegno* (o *tenuta* o *inclinazione*: ἔξις), eccetera (v. *Cat.* 10, 11b 18 sgg.). In definitiva, ogni "elemento di senso" merita il titolo di *essente* (ossia: assume il tratto di ciò-che-è, di ciò che ha *essere*) in virtù della circostanza che è πρὸς τὴν οὐσίαν, cioè relativo allo statuente fondo d'occorrenza quale, per l'appunto, primaria assorta ingiunzione adunante-circostanziante. L'οὐσία è dunque *essente* nel modo più flagrante; è insomma "più essente" di ogni ente. Potremmo dunque dire che essa costituisce l'*essere stesso* dell'essente, se con l'espressione «essere stesso» intendiamo «ciò *da e per* cui viene statuito l'essente», ma sempre come getto d'unità e ad-getto d'unione e mai in quanto progetto d'unicità, in quanto (scisma o) pre-fulgenza (la quale «... si trattiene, diceva Eraclito, come il medesimo in e per tutte le mutevoli cerchie dei mondi...»; v. *supra* il fr. 30).

Citiamo tre brevi passi tratti da questo capitolo, allo scopo di saggiare, sia pur sommariamente, il tenore dell'analitica aristotelica dell'Uno. (Siamo infatti costretti, per ragioni di sintesi, a tralasciare alcuni istruttivi prelievi da quei passaggi — centrali nel suddetto disegno del libro Γ — nei quali Aristotele mostra i rapporti sussistenti tra l'interroganza dell'uno-essente e la fondazione della filosofia come unica e originaria ἐπιστήμη addetta alla meditazione dell'οὐσία).

Eccoli qui di seguito con le rispettive traduzioni esplicitanti:

1003 a 33-34: Τὸ δὲ ὄν λέγεται μὲν πολλαχῶς, ἀλλὰ πρὸς ἓν καὶ μίαν τινὰ φύσιν καὶ οὐχ ὁμωνύμως...

L'essente è detto in modo molteplice, cioè polivocamente, ma sempre in relazione a un Uno e a un'unica genesi d'assorgenza [previamente stabilizzata], e tale polivocità (multi-vocalità) non è una questione di omonimia...

1003 b 22-27: εἰ δὴ τὸ ὄν καὶ τὸ ἓν ταὐτόν καὶ μία φύσις τῷ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις ὥσπερ ἀρχὴ καὶ αἴτιον, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐνὶ λόγῳ δηλούμενα (...). ταὐτὸ γὰρ εἰς ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος, καὶ ὢν ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος...

L'essente e l'Uno sono il medesimo e si costituiscono in una medesima genesi d'assorgenza, giacché si implicano l'un l'altro, nella stessa guisa in cui si implicano mutuamente l'adunante-circostanzante ingiunzione e la causazione, ma non perché siano afflagrati da *un* (identico) detto definente [...] Infatti hanno il medesimo senso termini quali «uomo» e «*un* uomo», e così pure quelle del tipo «uomo» ed «essente uomo» ...

1003 b 31-34: ... οὐδὲν ἕτερον τὸ ἓν παρὰ τὸ ὄν, ἔτι δ' ἡ ἐκάστου οὐσία ἓν ἐστὶν οὐ κατὰ συμβεβηκός, ὁμοίως δὲ καὶ ὅπερ ὄν τι. — ὥσθ' ὅσα περ τοῦ ἐνὸς εἶδη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὄντος.

... l'Uno non è affatto un che di eterogeneo rispetto all'essente; inoltre, lo statuento fondo d'occorrenza di ogni essente è un uno, e tale è in modo non-accidentale, così come un che di essente è un uno in modo altrettanto non-accidentale. Risulta perciò che tante sono le messe-in-forma [le flagranti guise] dell'essente quante sono quelle dell'Uno.

Per arricchire il quadro degli indizi della suddetta catastrofe cosmica (ossia, ricordiamolo, del primato dell'Uno in quanto *unicamente* getto d'unità e ad-getto d'unione, a scapito del progetto d'unicità), possiamo riferirci anche al *Quinto Libro* (libro Δ), il quale, nella successione dei quattordici libri della *Metafisica*, gioca il ruolo di un vero e proprio “dizionario filosofico” — un dizionario, certo, non organico né tanto meno esaustivo, come ci avvertono gli storici della filosofia greca, ma, in ogni caso, a suo modo capace di preparare il “terreno semantico” di un pensare che del lessico di quel dizionario si serve nei suoi cammini di analisi e di approfondimento teoretico. Esso si articola in trenta voci, tra le quali spiccano le già citate ἀρχή, αἰτία, φύσις, οὐσία, ὄν, e, non ultima,

per l'appunto la voce τὸ ἕν, a cui è dedicato il cap. 6, il contenuto del quale viene in parte ripreso nel cap. 1 del *Decimo Libro* (libro I).¹⁶

In Δ 6, Aristotele presenta, discutendole, le attendibili accezioni dell'Uno, la seconda delle quali si suddivide fondamentalmente in quattro sotto-significati (benché nulla impedisca che se ne possano rintracciare fino a sei). Compiendo poi un salto nella conduzione dell'analisi, il filosofo si impegna in una caratterizzazione dell'«essere-Uno», ossia del suo vigere *in quanto pura unità*, ossia ancora del suo *vigore di fondo*. Il salto non è però né annunciato né in qualche modo preparato; ma la sua necessarietà sembra chiara: l'essere-Uno non può dedursi in alcun modo dall'essente-Uno, vale a dire dalla circostanza che qualcosa possa darsi e dirsi come «un uno» o come «una unità». Infatti, nell'apparire di qualcosa cui si addica l'Uno — così che, come sappiamo, si possa affermare: «ecco un *essente*»; oppure: «ecco dell'*essente* in quanto *uno*» —, l'essere-Uno sussiste già *per se ipsum*; è già, cioè, in qualche modo operante il vigore di fondo dell'unità. Se, dunque, nessun *essente-Uno* può sussistere senza l'essere-Uno, l'essere-Uno vige a prescindere da ogni addirsi dell'Uno a qualcosa che, perciò, giunge a mostrarsi come un (dicibile-definibile) *essente*. L'essere-Uno e l'essente-Uno sono raccolti in una scissura. Un cenno alla necessità di quel salto si trova nel succitato cap. 1 del libro I, ove leggiamo (1052 b 1-3): «Ci si accorga e si serbi memoria di questo: che è necessario *non confondere* quale genere di essenti sono detti “uno” e ciò che è l'essere-Uno, ossia il suo λόγος». ¹⁷

Venendo ora alle accezioni, la prima indicata è quella dell'Uno in senso accidentale (es.: l'unità costituita dall'unione fra una οὐσία e una certa qualità, come «rosso», «alto», «giusto», eccetera), alla quale si giustappone, appunto come seconda, quella dell'Uno “da-sé *in sé-stesso*”, vale a dire libero da ogni vincolo estrinseco, vincolato unicamente a sé stesso (il “da-sé *in sé-stesso*” caratterizza «ciò che non ha altra vincolante causazione all'infuori di sé medesimo», annota Aristotele in Δ, 18, 1022 a 32-33).¹⁸

Il suo primo sotto-significato è l'*unum* in quanto *continuum*, in relazione al tratto della simultaneità del moto — soprattutto di quello generato τῇ φύσει e non τῇ τέχνῃ, cioè *per o d'assorgenza* e non *ad o per arte*: per esempio, dei fiori su un ramo di un arbusto rispetto a dei fiori recisi, tenuti insieme da un legaccio a formare un mazzo; oppure una linea retta rispetto a una linea spezzata, le cui parti possano muoversi in modo non simultaneo.

¹⁶ Sempre per ragioni di spazio, non possiamo entrare nel merito di questo trattato, che contiene meditazioni capitali sulla questione dell'Uno.

¹⁷ «δεῖ δὲ κατανοεῖν ὅτι οὐχ ὡσαύτως ληπτέον λέγεσθαι ποῖά τε ἐν λέγεται, καὶ τί ἐστι τὸ ἐν εἶναι καὶ τίς αὐτοῦ λόγος».

¹⁸ «(...) ἔτι οὐ μὴ ἔστιν ἄλλο αἴτιον (...)».

Il secondo è l'unità di un certo fondo soggiacente (ὑποκείμενον), ossia l'*unum* di ciò che resta stabile rispetto alle sue messe-in-forma: per esempio, tutti i liquidi — come l'acqua, il vino o l'olio — o anche tutto ciò che è etereo, *et similia*.

Il terzo sotto-significato è l'unione in relazione al genere: per esempio, «essente-uomo», «essente-cavallo» ed «essente-cane» costituiscono un uno, un'unità "generale", giacché appartengono al genere "animale".

Il quarto e ultimo sotto-significato è costituito da quell'unità che si costituisce quando entra in gioco ὁ λόγος ὀρισμός, il *logos definente*, ossia quel *dire* qualcosa (in termini di *un essente*) con il puntuale intento di definirne il *sensu d'essere* — l'οὐσία — raccogliendolo e posandolo "qui dinanzi" (per un'umana intesa) così che esso permanga ben custodito nel *dictum* stesso. (Nella voce greca λόγος parla, infatti, il verbo λέγειν [medesima radice del latino *lĕgĕre*], il cui più originario significato è appunto il posante-custodente raccogliere *in uno*, il conferire fermezza e unente finitura, il definire, l'affinare. Solo su tali basi, in verità, i Greci poterono sentire nella voce λόγος il "nome proprio" della loro lingua — nome che, nel transito epocale della latinità romana, fu inteso innanzitutto mediante il termine *rātĭo*, giunto poi fino a noi, e capace tuttavia al tempo stesso di occludere e occultare l'iniziale esperienza greca del parlare e del dire.) Conserviamo allora la già proposta resa della voce λόγος con il termine sintetico *dictum*, avendo naturalmente cura di udirvi l'originario tratto della posante-custodente raccolta in unità.

Ora, Aristotele pensa l'οὐσία di un ὄν — in particolare quando, in quanto *sensu d'essere*, sia raccolta in un *deficiente dictum* — mediante un suo conio (croce e delizia — o forse solo tormento — dei commentatori di ogni epoca) che suona τὸ τί ἦν εἶναι e che (senza qui addentrarci in complicate analisi linguistiche) possiamo tradurre così: «l'essere in quanto indole-che-fu-già-sempre» — la cui forma breve potrebbe suonare «il *fu-essere*». ¹⁹

¹⁹ Il filosofo intende in tal modo segnalare il carattere di *ante-cedenza d'essere* (o "tempestività ontologica") dell'οὐσία rispetto all'essente. Si comprende allora ancor più chiaramente il motivo per cui la parola οὐσία indichi, quando sia pensata in senso greco-metafisico (si tratta di un neologismo semantico di Platone), la dazione-provenienza d'essere. Restando nel libro Δ, si veda il passo 1017b 21–22 del cap. 8: ἔτι τὸ τί ἦν εἶναι, οὗ ὁ λόγος ὀρισμός, καὶ τοῦτο οὐσία λέγεται ἕκαστου: «inoltre, l'essere in quanto indole-che-fu-già-sempre [ossia: indole che, nell'essente, si trattiene in *ante-cedenza*, in tempestività, poiché, per l'appunto, *già-sempre-fu*], il *fu-essere* — il cui *dictum* ha il carattere della *deficiente individuazione* [giacché discerne ogni singolo concreto in ciò che propriamente è] — è detto anche "statuente fondo d'occorrenza" per ciascun essente.» (Si noti, per inciso, che la corrente traduzione italiana di οὐσία con la parola «essenza» è particolarmente fuorviante: essa appiattisce la ricchezza tonale della risemantizzazione platonico-aristotelica, impedendo di udire il tratto dell'*ante-cedenza* e tempestività; si veda, al tal proposito, G. Zaccaria, *L'inizio greco del pensiero*, Milano: Christian Marinotti Edizioni, 1999, pp. 165-174. Si veda anche *MS*, nota 155, p. 130.)

Chiarito tale punto, vediamo adesso come l'entrata in gioco del λόγος definente — ossia, daccapo, del *dictum* atto a definire, in relazione a un dato essente, il “suo” essere per l'appunto in quanto indole-che-fu-già-sempre — faccia emergere il suddetto quarto sotto-significato dell'Uno nell'accezione del “da-sé *in sé-stesso*”. Ancora una volta, ci serviamo di un esempio.

Si considerino due essenti — supponiamo due vegetali — i cui due scissi sensi d'essere siano raccolti nei seguenti *dicta*: «pianta in stato di crescita vitale» e «pianta in stato di avvizzimento». Ebbene, restando sul piano della mera contingenza, della “bruta fattualità”, i due *dicta* ci appaiono disuniti, disgiunti, perché in palese divergenza. Se invece saltiamo sul piano del *fu-essere* (come, qui, è necessario), ci accorgiamo che essi sono in verità *costitutivamente* scissi nel senso originario di «raccolti-in-unità, riuniti, adunati»: il *dictum* della pianta-in-crescere e il *dictum* della pianta-in-avvizzare sono infatti raccolti nell'unico *dictum* della pianta-in-trasmutazione (μεταβολή).²⁰ Possiamo dunque comprendere i due *dicta* nel loro *divergere* poiché ne abbiamo già sempre inteso il *convergere-in-uno* — l'indivisibilità, l'inter-scissura (ricordiamo: «scindere è unire mentre unire è scindere»).

Si passa così — come s'è detto, mediante un salto — all'«essere-Uno», al suo vigore di fondo (da indicarsi naturalmente mediante un opportuno *dictum* definente).

Un elemento della precedente analisi può però essere mantenuto: è emerso che l'Uno opera fondamentalmente al modo dell'ἀρχή — termine che abbiamo reso con «principio governante» nel senso dell'ingiunzione adunante-circostanziante, o, più sinteticamente, della riunente ingiunzione; vale a dire, *e aggiungiamo adesso un tratto decisivo*, nel senso della dimensione che “dà ordine”, che guida imponendo ordinamenti, che sistema, dispone, regola, organizza, struttura, stabilizza. L'Uno trova insomma il proprio *essere* nella tempra dell'*annoverante misura primaria*. Così, poiché ogni misura primaria è *una* norma, il suo vigore consiste nella normazione del novero, il cui più immediato indicatore è il numero. Ne viene allora che l'*essere-Uno* è la norma dell'*essere-numero*, ovvero: che il numerico ha la propria primaria misura nell'unitarietà dell'Uno.

A questo punto, è però necessario non superare i limiti, o, meglio, la “misura”, dell'analitica aristotelica dell'Uno.

Il “numero di Aristotele” (se così è lecito esprimersi) — ἄριθμός greco-metafisico — non ha niente da spartire con il numero, ad esempio, dell'odierna fisica matematica, addetta alla metodica

²⁰ Il loro «essere-un-uno» ha, per Aristotele, un'indole squisitamente “logica” — e quindi *non* “dialettica”.

matematizzazione della natura *a priori* addotta quale oggetto di computo, e così assicurata e resa disponibile per la penetrazione tecnico-manipolante dell'ente (chiamata, nel linguaggio delle odierne epistemologie, "indagine", "ricerca", "studio", "modello", "teoria" — con il costante supporto delle "prove sperimentali"), o, per altro verso, con i numeri della statistica matematica e delle sue molteplici applicazioni (anche mediante il c.d. "calcolo delle probabilità") ai vari comparti ontici dell'odierno sapere specialistico; non è, cioè, la mera cifra, il numero di conto, il numero computazionale, il numero valorico (che si esaurisce nell'essere sempre solo il numerato di un meccanico enumerare). Esso (ἀριθμός), piuttosto, *nella misura in cui è normato in senso moderativo (mitigante-temperante) dall'Uno*, agisce come latore del giusto *modus* del discernere, ovvero come ciò che, mentre modula il discernimento "poso-categoriale" di un essente, ha già sempre moderato — trattenuto — il discernere stesso entro i termini di una fine e di una compiutezza (τέλος), in conformità alla norma della «giusta misura» (μεσότης) dell'*Etica Nicomachea*, ove è lecito supporre che risuoni il precetto apollineo del «nulla di troppo» o del «non eccedere in nulla» (μηδὲν ἄγαν). Tale carattere normante-moderativo dell'Uno nei confronti del numero (il fatto, cioè, che l'Uno, per sua stessa costituzione, impronti il numero a moderazione, tanto da originarlo come elemento modulante-moderante) è chiaramente indicato in *Met.* I, 6 (1057 a 3-6): «(...) il numero è una molteplicità moderabile dall'Uno; infatti, in un certo senso, l'Uno e un qualunque numero giacciono in mutua [stagliante] opposizione, non tuttavia come contrari (...) l'Uno e il numero si contrappongono poiché l'Uno è moderante misura e il numero è il misurabile-moderabile».²¹ Sicché, se il numero *etico*-metafisico è *raccogliente-trattenente-moderante*, il numero *fisico*-matematico e *statistico*-probabilistico è *produttivo-incrementale-dissipativo*.

È *produttivo*, perché non ha altro ufficio se non quello di "attaccare" l'essente, informandolo di sé in quanto pilota algoritmico, e quindi producendolo *in primis* come qualcosa di scibile unicamente quanto al suo lasciarsi contabilizzare in un quadro procedurale di misurazioni *esatte* (rilevamenti, stime, valutazioni, previsioni e predizioni stocastiche, eccetera). È *incrementale*, poiché, potendo contare solo sul "fare e rifare i conti" e sulla conseguente scommessa che essi "tornino" (contro il loro ognora calcolato fallimento), si fa necessariamente strumento di incremento-potenziamento del grado di esattezza via via raggiunto nel computo (sia in direzione dell'"estremamente grande" sia in direzione dell'"estremamente piccolo"). Ed è *dissipativo*, poiché, in quanto strumento nel senso

²¹ «...ἔστι γὰρ ἀριθμὸς πλῆθος ἐνὶ μετρητόν, καὶ ἀντίκειται πῶς τὸ ἓν καὶ ἀριθμὸς, οὐχ ὡς ἐναντίον ἀλλ' ὡσπερ εἴρηται τῶν πρὸς τι ἔνια· ἢ γὰρ μέτρον τὸ δὲ μετρητόν, ταύτη ἀντίκειται...».

appena indicato, tratta l'ente come un che di plasmabile *ad libitum*, mera "occasione formale", ormai, per le "superiori esigenze" del conto, e perciò, in esse e attraverso esse: *tanto più* "esatto" come oggetto-obiettivo *quanto più* annientato come essente-in-essere; e *tanto più* "effettivo-efficace-fattuale" *quanto più* falsato-distorto e reso inattendibile — e tutto questo secondo una dinamica ("tanto più... quanto più") che arresta il conto solo perché esso possa rilanciarsi viepiù inarrestabilmente nel suo sempre più sterile infinito.²²

Ebbene, giacché l'essere-Uno è annoverante misura primaria (e quindi *anche* normazione del numero etico-metafisico), e giacché ogni primaria misura è addetta al governo, cioè al modulante-moderante dimensionamento, dell'essere-sciente (mediante un discernente *dictum*), allora non v'è altra conclusione che questa: l'essere-Uno consiste nell'essere governante principio di ciò che, in ogni essente, si mostra come *scibile*.

Con un conclusivo compaginate *dictum* dell'essere-Uno, articolato in due interrelati *dicta* (α e β) in stile sillogistico, diciamo:

α .

$\alpha.1$ posto che ogni riunente ingiunzione è annoverante misura primaria in quanto norma,

$\alpha.2$ e dato che l'essere-Uno è riunente ingiunzione,

$\alpha.3$ segue che *l'essere-Uno consiste nella norma dell'essere-numero (etico-metafisico)*;

β .

$\beta.1$ poiché l'essere-uno consiste in quella primaria misura che norma l'essere-numero in senso etico-metafisico,

$\beta.2$ e considerato che la primaria misura governa ogni attendibile scibilità,

$\beta.3$ ne risulta che *l'Uno è governante principio dello scibile per entro ciascun essente*.

Come si è proceduto per il cap. 2 del libro Γ , menzioniamo infine alcuni brevi passi del cap. 6 del libro Δ :

1016 a 9-10: ...τά τε δὴ ὅλως συνεχῆ ἐν λέγεται ...

²² Per un chiarimento del senso in cui parliamo di "infinito sterile", si vedano i capp. 5-6 (pp. 139-188) di *MS*. Per quanto attiene invece alla tecnicità che caratterizza l'odierna fisica matematica, rinviamo nuovamente al capitolo 5 di *SV*.

A quegli essenti che, colti nella loro sfera d'integrità, costituiscono un *continuum* si addice il *dictum dell'Uno* (nell'accezione del "da-sé in sé-stesso").

1016 a 17-20: ... ἔτι ἄλλον τρόπον ἔν λέγεται τῷ τὸ ὑποκείμενον τῷ εἶδει εἶναι ἀδιάφορον· ἀδιάφορον δ' ὦν ἀδιαίρετον τὸ εἶδος κατὰ τὴν αἴσθησιν ...

A un certo essente si addice il *dictum dell'Uno* (in quanto vincolato unicamente a sé stesso) poiché il suo fondo soggiacente non si differenzia rispetto alla varietà delle sue messe-in-forma; è indifferenziato quel fondo soggiacente la cui messa-in-forma risulta non divisibile secondo la percezione sensibile.

1016 a 24-27: ... λέγεται δ' ἔν καὶ ὦν τὸ γένος ἔν διαφέρον ταῖς ἀντικειμέναις διαφοραῖς — καὶ ταῦτα λέγεται πάντα ἔν ὅτι τὸ γένος ἔν τὸ ὑποκείμενον ταῖς διαφοραῖς ...

A quegli essenti che siano raccolti in unico genere si addice il *dictum dell'Uno da-sé in sé-stesso*, sebbene sia differenziato nelle opposte differenze; e a tali essenti si addice il *dictum dell'Uno* giacché Uno è il genere che funge da soggiacente fondo delle differenze.

1016 a 32-35: ... ἔτι δὲ ἔν λέγεται ὅσων ὁ λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι λέγων ἀδιαίρετος πρὸς ἄλλον τὸν δηλοῦντα [τί ἦν εἶναι] τὸ πρᾶγμα (...) οὕτω γὰρ καὶ τὸ ηὐξημένον καὶ φθίνον ἔν ἔστιν, ὅτι ὁ λόγος εἷς ...

Inoltre, il *dictum dell'Uno* (da-sé in sé-stesso) si addice a quegli essenti i cui *dicta*, che definiscono, per ciascuno di essi, il *fu*-essere, sono indivisibili rispetto a un altro *dictum* che mostra l'indole (il *fu*-essere) che li accomuna (...) Così, invero, l'aumentato e il diminuito costituiscono un Uno poiché uno è il *dictum* definente.

1016 b 17-21: ... τὸ δὲ ἐνὶ εἶναι ἀρχὴ τινὶ ἔστιν ἀριθμοῦ εἶναι· τὸ γὰρ πρῶτον μέτρον ἀρχή, ᾧ γὰρ πρῶτῳ γνωρίζομεν, τοῦτο πρῶτον μέτρον ἐκάστου γένους· ἀρχὴ οὖν τοῦ γνωστοῦ περὶ ἕκαστον τὸ ἔν. οὐ ταῦτὸ δὲ ἔν πᾶσι τοῖς γένεσι τὸ ἔν ...

L'essere-Uno [il suo vigore di fondo] è governante principio dell'essere-numero [cioè del *modus* in cui vige il numero etico-metafisico]; infatti, la misura primaria [che è il tratto costitutivo dell'essere-Uno] è governante principio, poiché ciò mediante cui, *in primis*, noi impariamo l'essere scienti è la primaria misura di ciascun genere; dunque, il governante principio dello scibile per entro ciascun essente è l'Uno. *L'Uno, però, non è il medesimo in tutti i generi.*

Abbiamo posto in corsivo l'ultima frase della precedente citazione per segnalare che essa, esplicitando il tratto di fondo dell'Uno già sempre presupposto nell'intera trattazione aristotelica, costituisce, in un certo qual modo, la sintesi degli indizi — o, se si vuole, l'*indicium praecipuum* — della catastrofe cosmica.

Che «l'Uno» *non possa essere* «il medesimo in tutti i generi» (οὐ ταῦτὸ δὲ ἔν πᾶσι τοῖς γένεσι) discende dal pensiero aristotelico del γένος, il quale, come si afferma nei *Topica* (102 a 31-32), è «ciò che, in quanto intrinseco al "che-è" [ossia all'essere-essente, all'οὐσία, a τὸ τί ἦν εἶναι], indica l'unità

di quegli essenti che differiscono tra loro in relazione alla specie [ovvero alla messa-in-forma]»²³); oppure, come si precisa in *Met. Δ*, 28 (1024 b 4-6), è «il primario elemento costitutivo dei *dicta* definenti, il quale (elemento) è detto nel “che è l’essente”».²⁴

In senso aristotelico, chiamiamo, dunque, «genere» quel tratto d’essere che genera l’unità di varie e differenti (specifiche) messe-in-forma essendo costitutivamente ingenerato ai loro *dicta*. Per esempio, «l’essere-superficie» è il genere di tutti quegli essenti dicibili come «figure piane»; infatti il tratto-ουσία ‘pianezza’ è compreso “geneticamente” nel tratto-ουσία ‘superficie’, sicché l’essere-superficie genera l’unità dei diversi enti affetti dall’essere-piano; nel *dictum* di un essente specifico, cioè nel *dictum* che ne custodisce il “che è” di specie, è presupposto il *dictum* del “che è” di genere.

Il genere è pertanto un operatore logico-generativo di essenti, ovvero: è sempre *genesi ontologica*.²⁵

2. Aporie

Sorgono allora molteplici (e tra loro intimamente interrelate se non intricate) interroganze in forma di aporie, tra le quali ne menzioniamo dapprima tre, le più immediate, alle quali seguirà una quarta. Eccole qui di seguito:

1. l’interroganza se non debba in qualche modo sussistere “ciò” che concede l’attendibilità-concepibilità dei “generi”; ossia, più rigorosamente, se non debba *darsi* il palesarsi stesso, la flagranza, dell’essere-genere;

2. l’interroganza, che parrebbe discendere dalla prima, se non debba *darsi* l’Uno di tutti “gli attendibili uno” — quell’*Unicum* che non va confuso con l’essere-Uno delucidato da Aristotele ma che lo renderebbe tuttavia attendibile e concepibile, e che sembra scismaticamente consuonare con il succitato Uno-in-sé-Medesimo (l’Uno-*vinculum*: la scismatica pre-fulgenza) e quindi con il progetto d’unicità;

²³ «Γένος δ’ ἐστὶ τὸ κατὰ πλείονων καὶ διαφερόντων τῷ εἶδει ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορούμενον».

²⁴ «... ἔτι ὡς ἐν τοῖς λόγοις τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, ὃ λέγεται ἐν τῷ τί ἐστὶ, τοῦτο γένος...».

²⁵ Il nesso semantico tra «genere» e «genesi» [γένεσις] è indicato in *Met. Δ*, 28, 1024 a 29-30, e questo sebbene lì Aristotele presenti un primo significato “non filosofico” del γένος.

3. l'interroganza — che conseguirebbe dalle due precedenti — se non si debba presumere il *darsi* di una *ascensiva Ultroneità* (eterogenea rispetto al genere e all'Uno) che origini *simultaneamente*, per un verso, la *dazione* della flagranza dell'essere-genere e, per l'altro, la *dazione* dell'*Unicum*.²⁶

Ponendo le tre interroganze in quest'ordine, ne sorge per l'appunto una quarta, ancora più profonda perché più interrogante, e più interrogante perché in sé più aporetica:

4. l'interroganza se non si debba — laddove si restasse, in silente pensosità, vincolati al richiamo dell'ascensiva Ultroneità — meditare la *dazione* dell'*Unicum* come più originaria rispetto alla *dazione* della flagranza dell'essere-genere. Qualora così fosse, va da sé che il pensiero dell'essere-genere — cioè il pensiero che soppesa l'essente per generi e relative messe-in-forma — si mostrerebbe come un ingrediente costitutivo del pensare addetto alla catastrofe cosmica. Ciò che *invece* non sembra andare da sé, *qualora così fosse*, sarebbe questo: che l'Uno della catastrofe cosmica — nel rinviare nascostamente all'*Unicum* in quanto consonante con l'Uno-*vinculum* — implica, in modo parimenti nascosto, un invito rivolto al pensiero: *tentare di condurre al suono di un dire meditante il silente vincolo al richiamo dell'Ultroneità*.

Che un tale tentativo possa essere concretamente avviato e infine attuato dipende da quanto il nostro pensare sia disposto a prestare ascolto alla congettura che suona: come potrebbe la *catastrofe* cosmica — se è davvero una catastrofe, e una catastrofe *del pensare* — non celare in sé l'attesa di un'*anastrofe* del meditare greco-esperico, ossia, qui, l'attendibilità di *un altro metodo del pensiero* («altro» nel senso di “non più greco e quindi non più metafisico”)? Non possiamo però in questa sede proseguire oltre su questo punto.

Ci è concesso invece interrogare: donde origina l'essere-genere sul quale si fonda il pensare per generi? E da che se non dal “generale” senso d'essere che guida e orienta da cima a fondo la metafisica aristotelica?

Vi abbiamo accennato quando, nell'analisi, è dovuta entrare in gioco la φύσις — voce che si è suggerito di tradurre con «genesi d'assorgenza d'essere».²⁷

²⁶ La voce aggettivale «ascensivo» viene dalla dizione «ascendenza», la quale, nella nostra analisi, indica i tratti del già sempre avvenuto avvento e del “senza perché”. La dizione «ultroneità» si forma sul latino tardo *ultrōneus*, a sua volta da *ultrō*, in cui sentiamo innanzitutto il tono dell'avverbio *ūltra*, e significa per noi «ciò che è ultimo e impostergabile per vigore di originarietà»: l'ultimo sempre primo (*ultimum primum*). (Si noti che l'ultroneo, nel gergo giuridico, designa l'eccessivo e il superfluo, il non pertinente, e quindi ciò che resta estraneo.) Per un più ampio chiarimento, si vedano la nota 372 in *MS* e la nota 234 in *EA*.

²⁷ Questa traduzione, che nondimeno rende udibile l'implicito tono di fondo della consueta versione latina *natura*, è conforme al modo in cui lo stesso Aristotele delucida il primo significato della parola in *Met. Δ*, 4, 1014 b 16-17.

Che, quanto a φύσις, si tratti dell'essere dell'essente (οὐσία) e non di un contingente campo di entità “naturalmente” sussistenti, è lo stesso Aristotele a rammentarlo — per esempio nei seguenti tre brevi passi tratti dal *Secondo Libro* (libro B) della *Fisica*:

192 b 33-35: ... φύσιν δὲ ἔχει ὅσα τοιαύτην ἔχει ἀρχήν. καὶ ἔστιν πάντα ταῦτα οὐσία· ὑποκείμενον γάρ τι, καὶ ἐν ὑποκειμένῳ ἐστὶν ἡ φύσις αἰεί. ...²⁸

Possiede (ossia è ingenito alla) genesi d'assorgenza ogni essente che possieda un tale governante principio; ora, l'unità di tali essenti, l'indole che li unisce e li raccoglie [*i.e.* la stessa φύσις-assorgenza], è (stabile-costante) statuente fondo d'occorrenza; infatti, si tratta di un fondo soggiacente, e la genesi d'assorgenza sussiste ogni volta in guisa di fondo soggiacente.

193 a 3-7: ... Ὡς δ' ἔστιν ἡ φύσις, πειράσθαι δεικνύναι γελοῖον· φανερόν γάρ ὅτι τοιαῦτα τῶν ὄντων ἐστὶν πολλά. τὸ δὲ δεικνύναι τὰ φανερά διὰ τῶν ἀφανῶν οὐ δυναμένου κρίνειν ἐστὶ τὸ δι' αὐτὸ καὶ μῆδι' αὐτὸ γινώριμον. (“Ὅτι δ' ἐνδέχεται τοῦτο πάσχειν, οὐκ ἄδηλον· συλλογίσαιτο γὰρ ἂν τις ἐκ γενετῆς ὧν τυφλὸς περὶ χρωμάτων) ...²⁹

La circostanza che la genesi d'assorgenza *sia* — voler addurre, per questo, una prova è ridicolo; infatti, ciò [l'essere in quanto φύσις-assorgenza] è un'indole che si mostra da sé, ovvero: è un che di flagrante; una molteplicità di concreti essenti, in verità, le è ingenita. Ora, l'addurre prove di ciò che è flagrante mediante ciò che non si mostra in flagranza, costituisce il comportamento di un uomo incapace di accorgersi della scissura fra ciò che è conoscibile grazie a sé, cioè alla circostanza di essere flagrante, e ciò che, invece, non è conoscibile grazie a sé, poiché è non-flagrante — Ma è del tutto attendibile che questa incapacità possa aver luogo e capitare: per esempio, un cieco dalla nascita potrebbe costruire inferenze in merito ai colori ...³⁰

193 b 13: ... ἔτι δ' ἡ φύσις ἡ λεγομένη ὡς γένεσις ὁδὸς ἐστὶν εἰς φύσιν...

Inoltre, la φύσις — che reca questo nome poiché è, in sé, tratto-di-genesi [*i.e.* provenienza e destino, al tempo stesso] — sussiste ognora come “rotta verso la φύσις” [ovvero: essa è *ab origine* “*physis-per-la-physis*”, genesi d'assorgenza *verso* genesi d'assorgenza].

Vediamo allora come l'essere-genere trovi il suo senso genuino laddove l'essere stesso di ogni essente sia inteso alla luce della φύσις in quanto ἀρχή e (quindi) οὐσία. Come potrebbe la cosa stare in termini diversi? Il pensare per generi non è che una conseguenza del pensare (meta-)“fisico”. Nessuna genesi articolata o scandita in generi “scibili” potrebbe sussistere e avere piena attendibilità onto-logica per il pensiero là dove mancasse il riferimento-guida alla φύσις, alla genesi d'assorgenza.

Ma che implica la circostanza che il generale senso d'essere di ogni essente si lascia intendere come φύσις? Implica questo: che può definirsi *essente concreto* unicamente ciò che abbia in sé, in un

²⁸ V. anche 184 a 16 ss. («πέφυκε δὲ ἐκ τῶν γνωριμωτέρων ἡμῖν ἡ ὁδὸς καὶ σαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῇ φύσει καὶ γνωριμωτέρα· οὐ γὰρ ταῦτά ἡμῖν τε γνῶριμα καὶ ἀπλῶς»); v. inoltre *Met.* Δ, 4, 1014 b 16-17.

²⁹ Si veda *Met.* B, 4, 1006 a 6-8 e *Top.* I 1, 100 a 30 ss.

³⁰ Per un'interpretazione della φύσις come nome dell'essere si vedano *MS*, pp. 110-115, e i capp. 17-18-19 in *EA*.

modo o nell'altro, il governante principio (d'essere) *della φύσις* e lo statuyente fondo d'occorrenza *nella φύσις* — e quindi, *in uno*, la provenienza d'essere *dalla φύσις* (la quale diviene in tal senso l'universale fondamento). Così l'intero dei concreti “da” e “per” *φύσις* — l'intero degli essenti assorti in luce, cioè in luce entrati *sulla rotta* del loro uscirne — si mostra *innanzitutto* come una molteplicità di singoli detentori del tratto-di-genesi della stessa *φύσις*.

Si noti il punto saliente: l'intero degli essenti è tale — cioè un'integrità, una compagine, una raccolta, una fuga — solo in virtù della detenzione della *φύσις* da parte di ciascun ente: ogni concreto è allora un “uno” *fisicamente* definito, una in sé unita unità *fisica*, nella misura in cui al suo sé-stesso (come uno) appartiene il tratto-di-genesi della *φύσις*. Quest'ultima è ontico-raccogliente — ontico-integrante, ontico-compaginante, ontico-fugante — solo perché è a sua volta variamente raccolta in ciascun “suo” essente (un *concreto* nel senso di “un che di — per genesi d'assorgenza — *concretato*”). Un essente si differenzia dall'altro quanto al *suo modo proprio* di detenere il *fisico* tratto-di-genesi. Per esempio, un certo fiume detiene *φύσις* diversamente da come *φύσις* sia detenuta da quella certa montagna, o da come essa (*φύσις*) sia detenuta da questa nuvola, o da come quest'uomo la detenga, o da come la detengano i moti del suo animo, o da come sia detenuta da questo o da quel dio (avveniente o disertante che sia), e così di seguito. La *φύσις* è la *stessa* (è un che di comune, un *κοινόν*) nella *varietà* del suo *diverso* lasciarsi detenere come tale.

Ma qual è questa varietà? Qual è il suo ordine? Più chiaramente: quale ordinabile varietà è implicita nella stessità della *φύσις* tanto che la *φύσις* medesima, per essere concepita come il fondamento d'essere di ogni essente detto perciò *fisico*, ne pretende l'esplicitazione?

Ebbene, giacché l'ordinamento che tutto pone in ordine, cioè che a tutto dà ordine e che attraverso tutto (e prima di tutto e dopo tutto) permane come ordine — l'ordine omni-dimensionante-raccogliente-fugante — è, per i Greci, il *λόγος*, e, per Aristotele, *in primis* il *dictum* definente, allora l'ordinabile varietà, pretesa dall'istanza di concepibilità della “*φύσις*-per-la-*φύσις*”, è proprio il *γένος* — nient'altro che il genere (unitamente al suo addetto pensiero, il quale si mostra *logico* “solo” per questo). Infatti, come sappiamo (v. *supra* le citazioni dai *Topica* e dalla *Metafisica*, Δ, 28), il genere, giacché costituisce un elemento intrinseco all'essere dell'essente, è ingenito a ogni *λόγος* che, in modo definente, dice l'ente in quanto essente.

Ritroviamo allora ciò che abbiamo già rilevato: la meditazione della *φύσις* richiede che il pensiero impari innanzitutto la logica del pensare per generi; viceversa, la logica del pensare per generi si fonda nell'intesa dell'essere in quanto *φύσις*.

Genesi-d'assorgenza e genesi-di-genere si temprano a vicenda — e così contribuiscono a loro modo alla sanzione *greco-aristotelica* della catastrofe cosmica.

3. Il viluppo aporetico e i suoi nodi

Ma v'è dell'altro.

Abbiamo più volte udito come, in Aristotele, la φύσις, in quanto genesi d'assorgenza d'essere, sia pensata, simultaneamente, quale principio governante (ἀρχή) e quale statuyente fondo d'occorrenza (οὐσία). Sorgono anche qui molteplici interroganze, analoghe, quanto a interrelazione e interna intricatezza, a quelle che ci hanno condotto alla considerazione di ciò che abbiamo chiamato «l'ascensiva Ultroneità»,³¹ e, proprio perché *in tale guisa* analoghe, anche interrelate a quelle, tanto da costituire, nel loro insieme, un singolare *viluppo aporetico*.

Ne suggeremo ora più rigorosamente la trama formulando dieci ulteriori interroganze — divise in due gruppi.

In primo luogo, considerato il nesso tra φύσις e ἀρχή, emergono le seguenti interroganze:

1. se non si debba intendere il concetto di ἀρχή come una “logica” conseguenza dell'intesa dell'essere nel senso della φύσις;
2. se non si debba dunque considerare il pensare per generi alla stregua di un implicito presupposto dell'attendibilità di un pensiero addetto all'ἀρχή;
3. se lo stesso pensiero della φύσις, nella misura in cui pensa per generi e secondo l'ἀρχή, non debba ascrivarsi, in un modo diretto e iniziale, alla trascuratezza dell'Ultroneità — se cioè la φύσις non costituisca in sé, in quanto tautologica ‘φύσις-per-la-φύσις’, una costante e insistita fonte primaria di obliterazione dell'Ultroneità tanto da far sprofondare quest'ultima viepiù “efficacemente” nella sfera dell'assolutamente impensato (e impensabile);
4. se non si debba allora sentire nel concetto di ἀρχή il sigillo di questa obliterazione, e, nel pensare per generi, l'assicurazione “metodica” della così costituita sigillatura;

³¹ Intendiamo l'Ultroneità come ciò la cui meditazione avvierebbe il pensiero in un'altra dimensione del suo agire costruttivo e fondativo — al di là della catastrofe cosmica, e quindi verso una “scienza nuova” già indicata con la formula *scientia schismatica*. È appena il caso di osservare che la postergazione della catastrofe cosmica appartiene al progetto del sapere iper-epistemico.

5. se non si debba ritenere la *stessità* della φύσις — nel suo “frantumarsi” in varietà di generi e messe-in-forma, e nel causarne il pensiero — come l’infrangibile preclusione, o la “chiusura ermetica”, dell’originario tratto di *medesimezza* dell’Uno in quanto pre-fulgenza (Eraclito)³²;

6. se non si debba sentire nel pensiero “tutto fisico” dell’ἀρχή il sistematico blocco di ogni progetto d’unicità; e, infine,

7. se non sia dovuto al dominio della φύσις il primato, in Aristotele, del λόγος definente.

In secondo luogo, posto il nesso tra φύσις e οὐσία, s’impongono tre ulteriori interroganze: innanzitutto,

8. se non si debba leggere nell’οὐσία non già la (condivisa con l’ἀρχή) primaria caratterizzazione d’essere della φύσις — e dunque non più un tratto sovra-coordinabile alla corretta intesa di quest’ultima — bensì un suo “derivato ontologico”; se, cioè, non si debba scorgere nella genesi d’assorgenza, quando si imponga quale tratto-guida del pensiero, l’origine dell’intendere l’essere dell’essente come statuyente fondo d’occorrenza; e quindi

9. se l’οὐσία, qualora si appurasse la “derivazione *fisica*” del suo concetto e del suo pensiero, non si affermi come lo stabile sostegno e il “nutrimento” dell’“energia sigillante” dell’ἀρχή impressa *metodicamente* (in forza del pensare per generi) sull’obliterazione “fisica” dell’ascensiva Ultroneità; e, infine,

10. se — qualora divenga chiaro il modo in cui il pensiero dell’οὐσία derivi dall’intesa della φύσις — non si debbano prendere le mosse proprio dalla “derivata” οὐσία, e pertanto *non* dalla “movente” φύσις, per giungere a una puntualizzazione dell’Ultroneità, cioè — come si è detto — per tentare di «condurre al suono di un dire meditante il silente vincolo» al suo richiamo.

Tentiamo adesso di indicare sinteticamente i *nodi* del *viluppo aporetico* delle quattordici interroganze accennate.³³

Un primo nodo lega l’Uno e il genere; l’aporia, in tal caso, nasce dall’accorgersi che la loro relazione è *solo* affermata e posta (anche “a giusta ragione”), nel senso che non è *ricavata* in alcun modo: resta dunque non chiarito il suo palesarsi. Ecco che allora il pensiero è indotto, anzi, *costretto*,

³² Sarebbe, a tal proposito, interessante meditare sulla differenza genitoriale tra il pensiero eracliteo della φύσις e quello aristotelico. Basti ricordare il frammento D-K 123 (φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ) e l’interpretazione che ne dà Heidegger (v. *Heraklit*, GA Bd. 55, 1979).

³³ Si noti come il viluppo aporetico, per l’intrinseca problematicità delle interrelazioni che lo delineano, sia generativo di ulteriori e incalcolabili interroganze, le quali sono destinate a riverberarsi, in modo non prevedibile, sulle prime, creando così nuovi cammini del pensiero interrogante.

a presagire il darsi di un'ascensiva Ultroneità nella cui "luce" il genere, per un verso, e l'Uno, per l'altro, possano divenire concepibili; sicché, mentre l'Uno è rimesso all'*Unicum*, nel suo consuonare con la prefulgenza dell'Uno-*vinculum*, il genere perde la sua (solo imposta) originarietà. Tutto s'inverte. Germina allora un'ulteriore stretta: l'ascensiva Ultroneità, dal suo silenzio, richiama il pensiero al tentativo di condurla alla parola, e ciò proprio mentre appare il riaversi del pensiero stesso dalla catastrofe cosmica.

Il primo nodo ne richiama un secondo: quello che lega il genere alla φύσις. Anche in questo caso, l'aporia sorge da uno scorgimento: il pensare per generi non può che discendere dal pensiero della φύσις — discendenza che, nella misura in cui impedisce il presagio dell'Ultroneità, lascia il pensare "in balia" della catastrofe cosmica.

Vediamo allora come i primi due nodi implicino una contesa: *quella tra il "meditante" presagio dell'ascensiva Ultroneità (nella sua dazione) e la (meta-) "fisica" persistenza nella cattività della catastrofe.*

Tale contesa fa emergere un terzo nodo "a due versi": quello che intreccia, *per un verso*, la φύσις all'ἀρχή in quanto principio governante, e, *per l'altro*, la ἀρχή all'οὐσία in quanto statuyente fondo d'occorrenza.

Ancora una volta, l'aporia emerge grazie a uno scorgimento, che, qui, conseguentemente, si configura in una duplice guisa: il pensiero del principio governante è scorto nel suo sottendere l'intesa-guida della genesi d'assorgenza e, con questa, il pensare per generi, così che la genesi d'assorgenza stessa sia definitivamente rinforzata, da un lato, nella sua attitudine a impedire la pensabilità e la dicibilità dell'Ultroneità e, dall'altro, nella sua potenza di metodico-sistematica "chiusura ermetica" della medesimezza della pre-fulgenza dell'Uno-*vinculum*. Analogamente, il pensare l'essere dell'essente in quanto statuyente fondo d'occorrenza non si lascia più ravvisare quale misura d'ordine della pensabilità della genesi d'assorgenza, lasciandosi piuttosto scorgere come un derivato di quest'ultima, e quindi come addetto alla stabilizzazione del principio governante nella sua precipua funzione appena indicata.

Il terzo nodo, nella misura in cui emerge in virtù della suddetta contesa, costringe a meditare anche il ruolo giocato dal λόγος. La duplice aporia si regge, infatti, sull'accorgersi della circostanza che il primato di quest'ultimo, nella forma del *dictum* definente, non potrebbe sussistere se non in forza del dominio della genesi d'assorgenza: il *dictum* definente "spende" il suo primato "fisico" decidendo nascostamente la soluzione della contesa *a favore* della catastrofe cosmica, e quindi

contro il richiamo dell'ascensiva Ultroneità. Il vincolo a tale richiamo resta avvolto nel più silente silenzio, e la contesa è condannata al dissolvimento. Ebbene, giacché il λόγος definente ha come suo unico "tema" lo statuyente fondo d'occorrenza dell'essente, e giacché il suo derivare dal dominio della genesi d'assorgenza non costituisce una mera "dipendenza storico-concettiva", fine a sé stessa, da constatare in uno specioso computo semantico, ma consiste, piuttosto, nell'*affinamento* di quel dominio — non a caso, infatti, al fondo statuyente si addice il titolo (aristotelico) del *fu*-essere —, allora la duplice aporia trova la sua perfezione nell'accorgersi che la contesa, pur "logicamente" e "fisicamente" dissolta, si è in verità già sempre assolta dalla sua condanna poiché rifulge celatamente nelle più profonde profondità dello statuyente fondo d'occorrenza.

Ecco, dunque, in un quadro sinottico, il dispiegamento di ciascuno dei tre nodi del viluppo aporetico (dispiegamento che implica ogni volta un diverso scioglimento):

1. il nodo dell'Uno e del genere si dispiega sciogliendosi nel meditante presagio dell'ascensiva Ultroneità, che mostra al pensiero le vie di scampo dalla cattività della catastrofe cosmica, così che nell'Uno s'intoni finalmente l'*Unicum* in consonanza con la pre-fulgenza dell'Uno-*vinculum*;

2. il nodo del genere e della *physis* a sua volta si dispiega sciogliendosi nell'improvvisa fragranza dell'impedimento del suddetto presagio, così che l'Ultroneità possa contendere la pensabilità e la dicibilità alla capziosità della catastrofe;

3. il bi-verso nodo 'φύσις~ἀρχή ∧ φύσις~οὐσία' si dispiega sciogliendosi nel nascosto rifulgere della contesa proprio là dove alla contesa stessa viene irrogata l'estrema sanzione: in quello statuyente fondo d'occorrenza che, assumendo il tratto ultimativo del fondamento primo dell'essente, ammutisce il richiamo dell'Ultroneità e istituisce così il ("catastrofico") regime (meta-) "fisico".

Il dispiegamento del viluppo aporetico con i relativi scioglimenti dei suoi nodi, nella misura in cui conclama la contesa e la sua precipua costellazione, offre dunque al pensiero la seguente indicazione cruciale: *l'ammutirsi del richiamo dell'ascensiva Ultroneità vibra, silente, nel suono greco 'οὐσία', la cui eco italiana s'intona nella dicitura «statuyente fondo d'occorrenza»*. Pertanto, la puntualizzazione del modo in cui quel richiamo si rende, *per noi*, scorgibile (pensabile-dicibile) consisterà in un opportuno "esercizio di audizione" della suddetta eco.

Avviene tutto in un unico getto: nella voce οὐσία crolla il carattere del "fondamento d'essere dell'essente", e, in tale crollo, si dischiude alla meditazione l'accesso alle sue — come si è detto — «più profonde profondità»: da qui, l'Ultroneità accorda il suo inaudito richiamo.

Dall'Uno al tempo

Udiamo allora l'eco italiana dell'οὐσία: *statuente fondo d'occorrenza*.

Ci si accorge agevolmente della circostanza che qui vibrano, in prima battuta, il tono della stabile costanza, e, in seconda battuta, quello del latino *occurrere*, cioè dell'andare e farsi incontro, del presentaneo offrirsi. Ma «stabile costanza» e «presentaneo offrirsi» sottendono, all'unisono, persistenza e perduranza, accadimento e successione, cadenza e sequenza: qualcosa *capita* e quindi è, ed è qualora *capiti*, qualora venga incontro, qualora si renda *attuale*, qualora stia nell'*attimo* per durare succedendo e seguendo; una cosa accade, succede e segue, e, accadendo, succedendo e seguendo, cade, scade, decade. Ora, tali toni parlano chiaramente la “lingua del tempo”; sono cioè intonature della temporalità modulata in *permanente temporaneità*.

Questo vuol dire che, nel sentire l'essere dell'essente come οὐσία, resta latente *un* senso del tempo, quello, per l'appunto, del *permanente-temporaneo*: l'intesa dell'οὐσία in quanto essere dell'essente si rivela in verità come un intendere “nascostamente temporale”. In altre parole, il pensare l'essente nella “luce d'essere” dello statuente fondo d'occorrenza presuppone che sia pre-inteso come un che di assorto in stabile caducità, come un assorgente in stabilizzato decadimento, che sia insomma pre-inteso nella “luce d'essere” della genesi d'assorgenza.

Siamo stupiti: proprio mentre ci accorgiamo di una delle guise in cui il pensiero dell'οὐσία, senza poterlo in alcun modo sospettare, si avvale della φύσις — lo vediamo: il fatto che nello statuente fondo d'occorrenza latiti il tratto della permanente temporaneità si fa cogliere grazie al riferimento alla genesi d'assorgenza — ebbene, ci si mostra simultaneamente il nesso fra il tempo e la φύσις, così che parrebbe lecito asserire: se la φύσις, nel suo illuminarsi come pensabile tratto-di-genesi detenuto da ciascuno dei suoi essenti, dà alla luce l'οὐσία e il suo pensiero, è *tempo*, nel suo restare non-pensato, ciò che accende la luminosità della φύσις.

Ma lo stupore non svanisce, anzi, si risveglia in ulteriori interroganze.

Come potrebbe non essere ancora *tempo* l'elemento nodale del bi-verso nodo 'φύσις~ἀρχή ∧ φύσις~οὐσία'? Ovvero: non è forse *tempo* ciò per entro cui si intrecciano (aporeticamente) tra loro la genesi d'assorgenza, il principio governante e lo statuente fondo d'occorrenza? E non è, daccapo, *tempo* ciò che suscita l'annodarsi sia della φύσις con il genere sia del genere con l'Uno?

Ma allora non è forse *tempo e unicamente tempo* ciò *a cui* si assente nel presagio dell'ascensiva Ultroneità e, “contemporaneamente”, ciò *contro cui* si dissente nella catastrofe cosmica? Insomma:

non è ognora e innanzitutto *tempo* il *denominandum* nel nome dell'Ultroneità, e, "al tempo stesso", l'innominato innominabile nel regime logico-fisico della catastrofe?

Tempo — non è pertanto *esso stesso* il nascosto, e quindi mai scorto, campo di gioco dell'intima contenziosità della contesa? E non è *tempo* ciò che, nel suo permanere come l'universale *indictum*, consente il "catastrofico" primato del *dictum* definente?

Tempo — come potrebbe *esso stesso* non sussistere quale ritratta fonte d'attendibilità del conio aristotelico atto a caratterizzare l'indole ultima dello statuyente fondo d'occorrenza, ossia della dicitura τὸ τί ἦν εἶναι, «l'essere in quanto indole-che-fu-già-sempre», «il *fu*-essere»?³⁴ Non è forse proprio tale «fu» — il «fu» dell'ontologica *tempestività* — sia il segno più netto della circostanza che, per così dire, la "stoffa" dell'οὐσία è "fatta di *tempo*", sia l'ospite del *tempo* in quanto nascosto movente del pensiero della φύσις?

E infine: non sarà necessariamente *tempo* — nella misura in cui resta non scorto e quindi *non meditato nel suo tratto d'origine, nella sua originaria integrità* — ciò che libera il pensiero dalla cattività della e nella catastrofe cosmica, impegnandolo nel presagio dell'ascensiva Ultroneità, e, di conseguenza, costringendolo a tentare di assecondarne il richiamo? Non è dunque l'*interroganza* del tratto originario del tempo ciò che suscita o accende lo scorgimento del viluppo aporetico?

A questo punto, dovrebbe risultare acquisito che la parola «tempo» (finora adoperata) non può avere quel senso che Aristotele ricava e puntualizza, per esempio, nei capp. 10-14 del *Libro IV* (libro Δ) della *Fisica*. Là il tempo è inteso unicamente come χρόνος (cioè come un "perdurare") scandito dallo stabile scadere dell'attimo (νῦν), ed è assunto *a priori* come uno dei toni d'essere della φύσις in riferimento all'umana ψυχή.³⁵

Osserviamo pertanto un singolare rovesciamento del contratto fra il tempo e l'essere. Infatti, se — come si è constatato — è *tempo* ciò che «accende la luminosità» della genesi d'assorgenza così che l'*essere* dell'essente possa venire pensato alla luce dello statuyente fondo d'occorrenza, e quindi se è *tempo* la nascosta sorgente dell'essere ("meta")-fisicamente pensato, nella *Fisica* è invece questo senso d'essere ciò che guida *celatamente* il chiarimento e la puntualizzazione della temporalità.

Nei termini di questi prolegomeni, possiamo chiamare il χρόνος di Aristotele «il tempo della catastrofe cosmica», o, in breve, «il tempo-catastrofe».

³⁴ V. *supra* la nota 19.

³⁵ Sul punto, si veda *MS*, pp. 109-122.

Ora, il tempo — dai “tempi” di Aristotele “in poi” — è sempre stato inteso sotto il segno di tale χρόνος.

In una sintesi che mira all'essenziale:

1. *il tempo-catastrofe consiste primariamente nella dis-trazione del tempo dalla sua originaria integrità — distrazione che genera nascostamente una sua singolare contrattura;*

2. *tale contrattura consiste in questo: nel tempo viene “impiantato” un gene (il “gene fisico”, si potrebbe dire) che lo induce a contrarsi in un fattore o agente numerico-dimensionale, assumente infine il ruolo del “para-metro”, vale a dire il ruolo della coordinata lungo la quale può condursi il computo quali-quantitativo della durata decorrente e defluente nel formato del “l’uno-dopo-l’altro”;³⁶*

3. *tale formato ha le fattezze della sequenza degli “ognora” scaduti e “ognora” scadenti punti-attimo ossia degli incessantemente cessanti “crono-atomi”.*

Si noti come la suddetta contrattura sia in realtà una *frantumante-desolante sottrazione e, simultaneamente, una ristabilente-indurente astrazione*: al tempo viene sottratta l'integrità nella misura in cui gli viene inflitta la frantumazione in desolati crono-atomi proprio mentre esso viene ristabilito-indurito nella perduranza in quanto *durata* “in (forma di) attimica-atomica sequenza” quale (ormai) astratta integrità (interezza solo formale — “vuota perfezione”, “sterile esattezza”).

Il tempo-catastrofe è la dis-integrazione del tempo fino al suo ristabilimento nella più “dura e desolata” astrazione.

(Solo sulla base del gene fisico del tempo-catastrofe, si è potuto introdurre, in meccanica statistica, il concetto-metafora di “freccia del tempo”, concetto connesso alla nozione di entropia e inteso a esprimere l'irreversibilità dei processi sequenziali; così come, solo nel cono d'ombra di quel gene, si è potuto coniare, nella teoria della relatività ristretta, il tropo geometrico di “linea di universo” al fine di modellizzare il “percorso spazio-temporale” che un dato oggetto segue nel tempo-spazio quadridimensionale. Tale concetto è poi stato applicato anche in relatività generale; si pensi, per esempio, alle “geodetiche” nel tempo-spazio curvo.³⁷ Nulla vieta di considerare le

³⁶ Sul senso del tempo come *parametro*, si veda la nota 152 in *MS*.

³⁷ Il termine «geodetica» è stato originariamente utilizzato nel contesto della geodesia, che è la disciplina che si occupa di misurare e modellizzare la Terra, inclusa la sua forma, unitamente alla dimensione e al campo gravitazionale. In questo ambito, una “linea geodetica” rappresenta il percorso più breve tra due punti su una superficie curva, come la superficie terrestre. Nel contesto della relatività generale, il termine è stato adottato per indicare le traiettorie più “diritte” o naturali che un oggetto può seguire nel tempo-spazio curvo, generalizzando l'idea di “linea retta” nel caso di superfici e spazi curvi.

immagini della “freccia del tempo” e della “linea di universo” come i “detrattori finali” dell’integrità del tempo.)

«Tempo» — adesso questa parola ha mutato tono e senso: nel proferirla, non udiamo più i rintocchi del tempo-catastrofe: quello non ha (più) nulla da spartire con questo, sebbene questo, come si è venuto osservando, “emerge” da quello quale sua dis-integrazione, delineandosi presto in forma di parametro dell’astratta durata, dell’attimica-atomica sequenza. Considerato che al χρόνος fisico-aristotelico abbiamo a buon diritto attribuito il nome di «tempo-catastrofe», possiamo, ancora a buon diritto, assegnare al suo “dis-integrato” (in sagoma di *linea sequenziale*) la denominazione di «tempo-ultroneità», per meditarlo in verità osservando il tratto dell’avvento.

Meditare l’integrità del tempo-ultroneità come avvenienza significa innanzitutto, per così dire, “lasciare tempo al tempo” — ossia: lasciare che esso sia genuinamente ciò che è, senza assalirlo con raziocinanti formati o *eso-schemi*³⁸ (come quello della citata “spazi-forme” attimica-atomica sequenza), i quali lo estraggono dalla sua verità originaria, deprivandolo infine del suo *proprium* o, meglio, del suo *addictum*. La voce «avvento» intende richiamare il colpo d’occhio del pensiero, la sua capacità di scorgimento, a tale verità.

Ma, per l’appunto: avvento di *che*? Che è ciò che viene nell’avvento, se il senso dell’avvento indica allo scorgere la via verso l’integro tempo? Null’altro se non un *che* di avvenuto, un’avvenuta indole, nel suo restare avveniente, nel suo perenne riaversi come veniente. Tale indolico *che* non è pertanto l’attimo, il quale è solo l’*athem*, il soffio che svanisce, che trascorre e passa; ovvero è solo l’atomo, il *punctum* che si annichila nella sua stessa astratta inscindibilità.

Piuttosto, quell’indolico *che-in-avvento* è l’istante nella sua scissile istantaneità, l’*in-stans*: “ciò che” viene incontro (*in-*) e ristà senza mai dileguarsi (*stans*); ciò che in-sta nel suo stesso avvenire; il saldo e il fermo (ma non nel senso del fisso o dell’immobile nel tempo-spazio quanto piuttosto nel senso del requiante-in-perenne-attesa, dell’attendente estemporaneo). Appartiene dunque all’istante — posto per l’appunto di assecondarne la voce latina — il costitutivo tratto del già-avvenuto. L’istante è ognora l’*avvenuto* istante — così come il pino è sempre il *verdeggiante* pino, e l’acqua è perennemente la *tralucente* acqua, e così come il sole e l’oro sono perpetuamente il *rilucente* sole e il *risplendente* oro.

³⁸ Sul concetto diagnostico di «eso-schema», si veda I. De Gennaro e G. Zaccaria, *Tecnicità. La scienza, l’esperimento e le “due nature”*, eudia, 19 (2025).

L'intero tempo, il tempo vero e proprio, cioè meditato nel suo *addictum*, quindi il tempo originario, il tempo-ultroneità, è dunque solo questo: *avvento dell'avvenuto istante*.

La voce «istante» detta il tempo *per entro* l'in-stare. Ciò significa allora che quest'ultimo, quale sfera d'attendibilità dell'istante, non è in sé tempo, ma ciò che, qualora avvenga, può donarlo, in modo che un mondo *sia* in quanto spaziosità per l'essente nella sua sfera d'integrità. Il tempo che offre un mondo “nasce” e “muore” nell'avvento dell'istante, la cui precissa tempra donante — intonata a *tempestività* — può essere meditata grazie alla dizione «estemporaneità».

L'avvenuto istante si dà come il primigenio estemporaneo, come ciò che *estemporaneamente* insta (*in-)*fra gli essenti nella perenne attesa di donare loro un mondo affinché *siano* ciò che *ab origine sono*: essenti-in-essere e null'altro. L'avvenuto istante è l'*estemporanea-tempestiva infraneità* degli essenti-in-essere: lo scisso *via dal* tempo *verso* il tempo stesso, lo scisma *verso* il tempo *a favore* della sua collocante-mondante integrità.

Che si dia tempo — che un tempo originario si generi — si deve all'avvento dell'avvenuto istante quale estemporanea-tempestiva infraneità. L'avvenuto istante è tale — cioè, per l'appunto, infraneità dell'estemporaneo-tempestivo — nel senso che, mentre, avvenendo, dona una spaziosità, cioè un tempo che offre uno spazio, va ognora riavendosi in sé in quanto inizio ognora più iniziale e più primigenio, ognora più ascensivo e più ultroneo.

Ci accorgiamo così improvvisamente che l'avvento dell'avvenuto istante — la genesi dell'intero tempo — altro non è che la dazione dell'ascensiva Ultroneità.

L'avvenuto istante e l'ascensiva Ultroneità: *il medesimo*.

*

Tempestività, estemporaneità

Nel colpo d'occhio rivolto alla temporalità, il meditare, impegnato nella pertinente re-dizione, scorge l'avvenuto istante — e così si accorge come il suo avvento sia *precisso* dal tempo giacché ne costituisce *piuttosto* il dono (o la dazione). La precissa-donante tempra dell'avvento è dunque, come si è detto, intonata a *tempestività* — tono che si lascia intendere compiutamente mediante il *dictum* dell'*estemporaneità*.

Ma:

1. Come può l'avvento essere *prescisso dal tempo* e simultaneamente stanziarsi in *tempestività*?
2. In che senso la tempestività si lascia meditare “dalla” estemporaneità? Il tempestivo e l'estemporaneo non sono tra loro inconciliabili?

Questi interrogativi si rivelano attendibili, e quindi concepibili, poiché, udendo la parola «tempo», si continua, nonostante il cammino compiuto nei prolegomeni, a sentirne il carattere ‘catastrofe’: l'uomo assuefatto alle molteplici formatazioni del tempo-catastrofe — e ignaro di tale assuefazione — conosce il “tempo” come ambito *nel* quale egli, “vivendo”, sente, soffre e plasma la propria umana durata. Detto altrimenti: l'uomo dell'esperica progenie della catastrofe cosmica “ha” (il) tempo come (un) “dato” — (un) “fatto”, (un) “elemento”, (un) “concetto”, (una) “nozione”, (un) “presupposto”, e in definitiva (un) “fattore” — al quale (lo si è già rilevato) non resta altro che assumere la spuria sagoma del parametro: al “tempo” spetterebbe infatti l'ufficio di dare ordine (l'ordine-T) a ogni misurazione e a ogni genere di computo necessari all'in sé infondato autopotenziamento vitale di un'umanità planetaria destinalmente intenta all'indefessa oggettivazione del mondo. Il tempo-catastrofe “finisce” nell'odierno tempo-*attrezzo* — utile e produttivo qualora “operi a favore”, inutile e improduttivo qualora “giochi contro”.

Ebbene, se il tempo viene meditato (e quindi “medicato”) nella sua originarietà, allora *tutto muta*.

“Adesso” — vale a dire: “quando” l'ascensiva Ultroneità sia infine sottratta all'oblio — il tempo *non* si stanziava (più) in forma di essente: esso, pur *essendo*, *non* è: mentre è, nel suo *stesso essere* vige un *no*, nel suo stanziarsi si genera un “contressente”, un *niente*. Tale niente non opera però come un *negativum* o un *privativum* (del genere: “non-tempo” o “in-temporalità” o “extra-temporalità” o, più piattamente, “inafferrabilità”, “labilità”, “sfuggevolezza”, eccetera) così come non costituisce un *vacuum* (un *tempus interruptum*). Il niente del tempo — *nihil temporis*, o, più rigorosamente, *nihil-in-ipso-tempore* — sta in questo: là dove (il) *tempo* sia infirmato nella sua verità (nella sua tempra di dono), il “suo” niente annichilisce *istantaneamente* l'infirmazione e le sue multiformi potenze.

Un accenno ai fenomeni della nascita e della morte sarà sufficiente a suffragare l'attendibilità del *nihil-in-ipso-tempore*.

Nell'istante in cui un essere umano nasce, il suo corpo esistenziale è *progettato nella* flagranza dell'essente — nel mondo — e quindi nell'attendibilità del dono di un tempo, la cui fine è già inscritta nell'inizio: l'uomo viene alla luce, infatti, come mortale; e ciò vuol dire: via via che esiste — cioè nel “mentre stesso” dell'esistere — già sempre muore (il suo “andar esistendo” è già sempre un

“andar morendo”). Così, nell’istante in cui egli si compie nel definitivo morire, il suo corporeo esistere è *retro*-gettato nel “mai più” del mondo, nella mondiale ascosità, e quindi nel rigetto di tempo: nella deneganza della spaziosità.

Per il neonato, e per coloro che lo assistono, inizia una finitudine, mentre per il morto, e per coloro che ne hanno cura, una finitudine è finita: festa e attesa, silenzio e memoria — *sarà* un nome: un nome *fu*. Ma l’inizio e la fine della finitudine, nella misura in cui costituiscono i cardini dell’*esistenziale temporaneità*, hanno già *ab origine* definito il loro precipuo «no». Proprio in tale finitura, il *nihil-in-ipso-tempore* affina il suo mite vigore annientante: ogni infirmazione della verità del tempo — “dato”, “fattore”, “parametro”, “attrezzo” — viene improvvisamente stagliata nella sua indegnità.

Tutto, dunque, muta.

Si può forse asserire — e con quale diritto se non con quello delle menzionate infirmazioni — che gli istanti del nascere e del morire siano tempo (nel tempo)? Vi è qui un *aut-aut*: o ‘tempo-già-dato’ o ‘dazione-di-temporaneità’. *Tertium non datur*.

E non costituiscono proprio tali istanti, quando siano rettamente meditati, l’induzione dello scorgimento della pre-scissione dell’avvento e quindi della sua tempra donante?

E ancora: non è forse la tempestività il tono del prescisso avvento? «Tempestivo» non si dice infatti di ciò che, proprio nel prescindere dal tempo, dà “tempo al tempo” così che una spaziosità si generi?

E infine: non si lascia tale tempestività intendere nella sua più pura indole allorquando la si mediti come estemporaneità?

«Estemporaneo» si dice infatti di ciò che... — ma di che se non *innanzitutto* dell’avvenuto istante nella misura in cui si dà in guisa di avvento?